

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
XLIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»**

**DIGEST
XLIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE**

**«CONCEPTUAL
DEVELOPMENT OF
ECONOMIC SCIENCE IN
THE XXI CENTURY»**

2016
30 01
Moscow

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XLIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
В XXI ВЕКЕ»
(30 января 2016г.)**

г. Москва - 2016

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам XLIV международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2016. –100с.
ISSN: 0869-1296

Тираж – 300 экз.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Ледина Н.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ	5
--	---

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Федулаева О.А. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ	12
---	----

МЕНЕДЖМЕНТ

Звягинцева Ю.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА	18
Сиднева Е.Н. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ	22

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Калмыков С. А. ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МВФ	29
---	----

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Грачева А.П., Земскова Н.Н. СЛУЖБА МАРКЕТИНГА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	32
Нестеров А.И. МАЛО УЧТЁННЫЙ ДОХОД СОВРЕМЕННОГО МЕЩАНСТВА	35

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Бойко М. С. БИРЖЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ И ИХ ПРОДУКТЫ	40
Вагапова Д.З. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИПОТЕКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ	44
Кипкеева А.И., Гвасалия К.Д., Гузь Н.А. ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ: ОПЫТ ИННОВАЦИОННЫХ РЕФОРМ	50

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Кузьмин С.С. ИЗОМОРФИЗМ КОРПОРАТИВНОГО РОСТА: МЕХАНИЗМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ	54
Назарова О.И. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ.....	60
Новицкая А.И., Иванов Н.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	64
Разумков М.С. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	69
Тарадаева А.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	75

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Шкляева Н.А. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	79
---	----

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Зуб А.Т., Мельников М.А. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОБЛЕМ КАК ЭТАП АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ	82
Ленин М.И. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	88
Хачирова А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КРЕДИТОВАНИЯ	94

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Ледина Н.Ю.

Магистрант Сургутский государственный педагогический университет г. Сургут, РФ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В современной экономике ипотечное кредитование приобретает первостепенное значение и выполняет важнейшую социальную функцию – улучшение жилищных условий населения страны. Ипотека обеспечивает взаимосвязь между финансово-кредитными организациями, строительными компаниями и денежными ресурсами населения, направляя финансовые средства в реальный сектор экономики.

Термин «ипотека» произошел от греческого слова *hypothekē*, что означает залог, заклад процента [1, с.227]. В современной экономической энциклопедии под редакцией профессора Л.И. Абалкина, под ипотекой понимается передача в залог земли и другого недвижимого имущества с целью получения кредита, называемого ипотечным [9, с.4].

Согласно Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред.от 05.10.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Необходимо отличать ипотечный кредит от собственно кредита. Под кредитом подразумевается предоставление в долг денег или товаров на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процента. В монографии «Рефинансирование ипотечных кредитов в России» В. В. Кияткина пишет: «Ипотечный кредит, будучи частью «потребительского» кредита, а точнее, кредита населению, как формы кредита, имеет ряд особенностей, позволяющих выделить его прежде всего в особый (обособленный) вид кредита... Ипотечный кредит обладает теми же свойствами, которые характерны для кредита в целом, однако по характеру движения ссудной стоимости, по своей организации, порядку выдачи и погашения, обслуживания долга он отличается от других видов ссуд».

Определения понятия «ипотека», «ипотечный (жилищный) кредит» представлены в таблице 1.

Таким образом, можно утверждать, что ипотечный кредит представляет собой способ привлечения финансовых ресурсов граждан в виде кредитов под залог недвижимого имущества.

Таблица 1.

Определение понятия «ипотека», «ипотечный (жилищный) кредит»

№п /п	Определение	Источник	Определяющий признак
1.	Ипотека – залог недвижимого имущества (земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и пр.).	Литвинова С.А. Монография. Ипотечное кредитование: проблемы и пути решения. Ростов-на-Дону, 2014. – С.6.	Залог
2.	Ипотечное жилищное кредитование – это кредит в денежной форме, предоставляемый на общих принципах кредитования с целью покупки и строительства жилой недвижимости для удовлетворения потребностей населения на условиях предоставления залога в виде недвижимого имущества перед кредитной организацией.	Шанавазова М.С. Теоретические аспекты исследования ипотечного жилищного кредитования // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. - №76 – С.5	Кредит
3.	Ипотечное кредитование – это совокупность действий, совершаемых заемщиком, залогодателем с одной стороны и банком (иной кредитной организацией) с другой стороны, по предоставлению кредита с использованием залога недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество) – ипотеки в качестве обеспечения возвратности денежных средств.	Лепехин И.А. Основы ипотечного кредитования // Вестник Омского университета. 2011. - №3. – С.350.	Взаимоотношения между заемщиком и банком
4.	Ипотечный кредит — это кредит, отличающийся рядом особенностей, связанных с необходимостью обеспечения дополнительной защиты прав кредитора. Проблемы современной экономики. 2010. - №3 - С.227-230. залога и его способностью сохранять в течение длитель-	Благих И.А., Яковлев А.А. Ипотечное кредитование в Российской Федерации // Кредит залогодержателя государственной регистрации - №3 – С.227-230.	Кредит залогодержателя

	ного срока потребительские свойства как объекта недвижимости.		
5.	Ипотека представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю). Ипотека – это кредит, полученный под залог недвижимости.	Банки и банковское дело / под ред. И.Т.Балабанова. – СПб.,2005. – С.175.	Залог
6.	Ипотека – разновидность имущественного залога, служащего обеспечением исполнения денежного обязательства с целью получения ипотечной ссуды, как правило, ипотечного кредита.	Цылина Г.А.Ипотека: жилье в кредит. – М., 2001. – С.18.	Залог
7.	Ипотека означает юридически-правовую систему, включающую порядок определения состояния владения недвижимостью и долгов по нему последовательно на каждый конкретный момент, и в этом смысле она сравнима с математической системой координат.	Довдиенко И.В., Черняк В.З. Ипотека. Управление. Организация. Оценка. – М., 2005. – С.3.	Юридически-правовая система
8.	Ипотека – инструмент залога недвижимого имущества в целях получения кредита на приобретение объекта недвижимости, когда имущество остается у должника.	Ющканцев А.Д. К вопросу о содержании категории «ипотека» // Экономические науки. 2007. - №33 – С.106-110.	Инструмент залога
9.	Ипотека – это рыночный инструмент оборота имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы отчуждения (купля-продажа, обмен) юридически или коммерчески нецелесообразны, и позволяющий привлечь дополнительные финансовые сред-	Ющканцев А.Д. К вопросу о содержании категории «ипотека» // Экономические науки. 2007. - №33 – С.106-110.	Рыночный инструмент правовых отношений

	ства для реализации различных проектов.		
10.	Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда (в разных странах сроки варьируются от 10 до 40 лет), предоставляемая, как правило, для приобретения недвижимости под залог данной недвижимости в качестве обеспечения обязательства под 3-15% годовых.	Савинова В.А. Методологические подходы к определению сущности ипотечного кредита // Финансы и кредит. 2008. - №4 – С.31.	Долгосрочная ссуда
11.	Жилищный кредит следует признать разновидностью потребительского кредита	Финансы и кредит: учебник / колл. авторов; под. ред. Т. М. Ковалевой. 7-е изд., стер. М.: Кнорус, 2013. С. 324–325.	Кредит
12.	Ипотечный жилищный кредит следует рассматривать не как потребительский кредит, а как долгосрочные инвестиционные вложения в развитие главной производительной силы общества – человека, т. е. как особый вид кредита, принципиально отличный от других видов.	Куликов А.Г., Янин В.С. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России: вопросы радикального обновления методологической базы // Деньги и кредит. 2014 - №2. – С.9.	Инвестиционное вложение
13.	Ипотека является тем звеном национальной хозяйственной системы, которое обладает возможностью обеспечить взаимосвязь между денежными ресурсами населения, банками, финансово-строительными компаниями и предприятиями стройиндустрии, направляя финансовые средства в реальный сектор экономики.	Прибыткова И.Н., Коротаяева Н.В. Обзор рынка ипотечного кредитования в России // Социально-экономические процессы и явления. 2013. - №2 – С.90.	Элемент хозяйственной системы страны

Ипотечное кредитование тесно связано с оценкой стоимости, страхованием и регистрацией права собственности на приобретаемые объекты недвижимости. В связи с этим права субъектов ипотечного кредитования должны быть защищены, что может быть обеспечено эффективным функ-

ционированием системы ипотечного кредитования. При этом правовые основы ипотечного кредитования должны основываться на основополагающих принципах, к которым относятся, например, такие как: платность, возвратность, срочность, обязательность, гласность, достоверность, бесповоротность, обеспеченность, дифференцированность.

В настоящее время существуют различные трактовки понятия системы ипотечного кредитования. Так, Шанавазова М.С. систему ипотечного жилищного кредитования рассматривает как совокупность субъектов кредитования, звеньев ипотечной инфраструктуры и механизмов их функционирования, обеспечивающая интеграцию финансового, жилищного и инвестиционного рынков [9, с.7]. Литвинова С.А. утверждает, что под системой ипотечного кредитования необходимо понимать совокупность финансовых институтов, функционирующих в стране (банки, ипотечные компании, страховые компании, оценочные компании, АИЖК и т.д.), в сферу деятельности которых входит ипотечное кредитование, первичный и вторичный рынки недвижимости, государство, а также нормы, правила, правовая база, стандарты, регулирующие процессы ипотечного кредитования [5, с.10-11]

В результате анализа научной литературы, посвященной изучению ипотечного кредитования, можно сделать вывод, что в целом под системой ипотечного кредитования принято понимать совокупность механизмов, обеспечивающих согласованное развитие рынка недвижимости, рынка ипотечного жилищного кредитования, а также рынка ценных бумаг.

Система ипотечного кредитования включает в себя множество участников, которые действуют в целях удовлетворения своих собственных экономических интересов, в частности представленных объектами и субъектами кредитования. К объектам относятся: здания, сооружения, иное недвижимое имущество, земельные участки, жилые дома и квартиры, дачи, садовые домики, гаражи, машино-места, различные строения потребительского назначения и т.д. К субъектам ипотеки относят: заемщики, кредиторы, залогодатели, залогодержатели, застройщики, финансово-строительные компании и инвесторы (подрядчики, субподрядчики).

Будучи сложным механизмом, система ипотечного кредитования имеет надсистему и подсистему. Надсистемой является государство, которое осуществляет политику в отношении банковского сектора и обеспечивает легитимность ипотечных операций посредством формирования законодательной и нормативной базы для участников рынка финансовых услуг (кредитных организаций) и контроля исполнения требований законодательства и действующих нормативных актов.

Существует несколько причин, определяющих заинтересованность государства в развитии ипотечного кредитования:

— во-первых, решение важнейшей социально-экономической задачи – улучшение жилищных условий различных категорий населения страны;

— во-вторых, развитие строительной отрасли и увеличение объемов жилищного строительства;

— в-третьих, развитие услуг банковского сектора в области ипотечного кредитования;

— в-четвертых, развитие программ жилищного строительства и социальной поддержки граждан в регионах;

— в-пятых, формирование инвестиционных ресурсов за счет вывода средств населения из текущего оборота во внутреннее накопление.

Однако в полной мере эффективное функционирование системы ипотечных кредитных институтов невозможно без обеспечивающих элементов. К ним относятся: агентства недвижимости, оценочные и страховые компании, нотариальные конторы, органы опеки и попечительства, органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (регистрационная палата, Росреестр).

Таким образом, все перечисленные элементы инфраструктуры системы ипотечного кредитования должны взаимодействовать на единых принципах, преследовать общие интересы и соблюдать общие правила. Это позволит обеспечить стабильность механизма ипотечного кредитования и создаст условия для развития рынка ипотечного кредитования в условиях здоровой конкурентной среды.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что ипотека – это способ обеспечения обязательства заемщика (залогодателя) перед кредитором (залогодержателем), где предметом залога выступает недвижимое имущество. Система ипотечного кредитования состоит из множества инфраструктурных звеньев, обеспечивающих необходимое сопровождение ипотечных операций. А развитие ипотечного кредитования является перспективным направлением банковской деятельности и оказывает в целом положительное влияние на экономику страны.

Литература

1. Благих И.А., Яковлев А.А. Ипотечное кредитование в Российской Федерации // Проблемы современной экономики. 2010 - №3 – С.227-230.

2. Власов А.В. Проблемы развития «Стратегии ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года» // Теория и практика общественного развития. 2011 - №1 – С.219-223.

3. Каурова Н.Н. Ипотечное жилищное кредитование как механизм социальных инвестиций государства // Банковское кредитование. - 2009. - № 5 - С. 20-23.

4. Лепехин И.А. Понятие, особенности и виды ипотечного кредитования жилищного строительства в Российской Федерации // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009 - №2 – С.183-185.

5. Литвинова С.А. Монография. Ипотечное кредитование: проблемы и пути решения. Ростов-на-Дону, 2014. – С.6

6. Нечаев С. Ипотечные риски //Квадратный метр – 2010 - №6. - С. 46.

7. Прибыткова И.Н., Коротаяева Н.В. Обзор рынка ипотечного кредитования в России // Социально-экономические процессы и явления. 2013. - №2 – С.90-95.

8. Слуцкий А.А. Ценовые пузыри на рынке жилья и вариант вывода ипотечного кредитования из кризиса // Банковское кредитование. - 2009. - №1 - С. 5-13.

9. Шанавазова М.С. Теоретические аспекты исследования ипотечного жилищного кредитования // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. - №76 – С.1-10.

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Федулаева О.А.

Государственный университет управления, студент магистратуры

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОС-СИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Международный и отечественный опыт показывает, что информация, получаемая при помощи управленческого учета, является основой, на которой принимаются обоснованные управленческие решения для текущей и планируемой деятельности предприятия. Информация управленческого учета обеспечивает следующие функции: контроль, планирование, оценка деятельности менеджеров, определение степени ответственности за выделенные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Решение перечисленных задач в учетной практике предприятий показывает взаимосвязь между информационными учетно-аналитическими системами, место и роль управленческого учета, применение зарубежного опыта учета затрат, бюджетирования, а также его грамотной адаптации с применением отечественных разработок и особенностей отрасли предприятия.

Создание и применение на практике управленческого учета является одной из основных предпосылок эффективной деятельности предприятия, повышения его конкурентоспособности и экономического потенциала.

Мировое историческое развитие идеи и практическое применение управленческого учета позволяют понять состояние его концепции на сегодняшний день, перспективы последующего развития, а также важность применения управленческого учета в современной практике для успешного функционирования российских предприятий.

На основе западной классификации можно выделить пять этапов развития бухгалтерского учета: торговый, предпринимательский, организационный, оптимизационный, стратегический.

На стадии торгового этапа использовался операционный учет, прибыль распределялась по каждой партии товара.

В 1675г. Жаком Савари было создано учение о постоянной инвентаризации, был разделен учет на синтетический и аналитический, а также разработаны методы калькуляции и принципы оценки товаров.

Переход от мануфактурной организации производства к фабричной, возникновение множества промышленных предприятий, свободного предпринимательства способствовали развитию конкуренции, рынков товаров, труда и свободного ценообразования. На данном этапе растет значение калькулирования, как инструмента для оценки рентабельности товаров, а также выгодного уровня рыночных цен. Потребность в определении себестоимости произведенных товаров привела к разделению промышленного

и финансового учета. Появляется промышленная бухгалтерия, которая определяет себестоимость отдельных видов продуктов, используя методы распределения накладных расходов.

Рост роли производственного учета и калькулирования себестоимости способствовал выделению аналитического учета из финансового.

Аналитический учет позволяет решить следующие задачи: определение результата по изделиям, движение материальных ресурсов, движение готовой продукции, расчеты по оплате труда, информация для финансового учета для оценки остатков материалов, сырья, готовых изделий и незавершенного производства.

С появлением новых технических решений, таких как: автоматическая линия обработки, применение конвейера, поточное производство, данные о себестоимости продуктов, изготовленных на крупных массовых производствах, прошедших десятки этапов на разных участках, не могли отражать полную информацию о формировании себестоимости, что не позволяло выявить причины удорожания продукции. Произошел кризис традиционной калькуляционной системы учета. Получение прибыли стало больше зависеть от эффективной управленческой работы, четкой организации производства и внедрения политики экономии ресурсов. Все это привело к преобразованию аналитической бухгалтерии в управленческую.

В 1911г. Ч. Гаррисоном была разработана система «Стандарт-кост». Эта система нашла широкое применение на предприятиях США и Западной Европы и стала прообразом отечественной системы нормативного учета затрат. Учет организуется так, что все текущие затраты делятся на расход по нормам и отклонения от этих норм. Данные, полученные об отклонениях, позволяют управлять себестоимостью продукции и определять фактическую себестоимость прибавлением к нормативной соответствующей доли отклонения по каждой статье.

Очередным этапом становления управленческого учета стала разработка системы «Директ-кост». Принципом этой системы является разделение на переменные, пропорциональные объему производства, и постоянные, не зависящие от объемов производства.

Организационный этап также характеризуется разработкой и практическим применением планов счетов. В Германии в 1937г. разработан национальный план счетов, в котором производственный и финансовый учет разделены, а взаимосвязь устанавливается в зависимости от размеров предприятия.

Следующий этап развития бухгалтерского учета связан с широким применением ЭВМ.

В 1952г. Д. Хиггинсом разработана система учета затрат по центрам ответственности, в которой каждая структурная единица несет ответственность за те доходы и расходы, связанные с конкретным участком деятельности, за которые она может отвечать и контролировать. Эта система была задумана в качестве дополнения к системе «Стандарт-кост».

Таким образом, в начале XXв. в странах Запада окончательно сформировались две подсистемы бухгалтерского учета, путем разделения финансового и управленческого учета.

В это же время была сформирована система контроллинга. Многие исследователи отмечают, что единого определения контроллинга до сих пор не сформулировано. Стоит отметить, что имеют место многочисленные и существенно отличающиеся концепции контроллинга. По мнению западных ученых термин «контроллинг» связан с системой управления организации в целом, а также всеми ее функциями. В.Ф. Палий в своих работах представляет управленческий учет и контроллинг как синонимы: «единый бухгалтерский учет разделился на финансовый и управленческий... в Германии его называют контроллингом, во Франции – аналитическим, в Америке – управленческим учетом».

За последние десятилетия в странах с развитой рыночной экономикой выросла роль стратегического учета, что отразилось на содержании управленческого учета. Управленческий учет становится информационной базой, которая обеспечивает потребности управляющего персонала в разработке и принятии управленческих решений. Данная система учитывает все специфику деятельности организации, экономические, технические и технологические возможности производства.

У каждой страны есть своя история, ценности, политическая система. Эти факторы оказали влияние на особенности развития бухгалтерского учета в России. В начале XXв. в России широко дискутировались вопросы производственного учета, были переведены и опубликованы работы американских, немецких ученых и практиков. Интерес, проявленный к управленческому учету, объясняется тем, что данные о производственных затратах предоставлялись руководству по принципу, отличному от применяемого в финансовом учете. В связи с этим, управленческий учет был изначально представлен как система, основанная только на учете затрат или производственном учете. В нашей стране управленческий учет появился не сиюминутно, этапы становления управленческого учета непосредственно совпадают с этапами развития бухгалтерского учета.

А.П. Рудановский в 1912г. впервые ввел термин «себестоимость». А.П. Рудановский считал, что себестоимость, определяемая по фактическим затратам, имеет односторонний характер из-за возможного различного уровня цен на одни и те же материалы. В этой связи он предложил исчислять две себестоимости: по фактическим затратам и по нормированным. Разница, возникающая между ними, должна характеризовать коммерческую политику организации. Эта идея стала основой для формирования советского нормативного учета.

В 1917г. в составе комиссариата по Государственному контролю была создана Центральная государственная бухгалтерия, где был сформирован новый вид учета – чрезучет или чрезвычайный учет, фиксирующий движение материалов и товаров только в натуральном выражении.

Несмотря на произошедшие в нашей стране кардинальные изменения российские ученые продолжали работы над теорией бухгалтерского учета. В отечественную теорию бухгалтерского учета Р.Я. Вейцман понятие баланса как показателя синтетического учета. Он предложил использовать уравнение баланса $A = П + К$ (A – актив, $П$ – пассив, $К$ – капитал), из которого были сделаны выводы относительно типизации хозяйственных операций.

Развитие идей Е.Е. Сиверса и А.М. Вольфа о «меновой теории двойной записи» продолжил Н.А. Блатов. «Квадрат профессора Блатова» - это модель, разработанная для всех возможных видов обмена, которые отражаются двойной записью. Н.А. Блатов наиболее подробно обосновал необходимость исчисления себестоимости: «точное и своевременное выявление себестоимости продукции является одним из условий правильного, рационального оперативного управления производством и систематического контроля над выполнением плана по снижению себестоимости».

Новая экономическая политика способствовала возрождению традиционной системы бухгалтерского учета. Бухгалтерские службы занимались как учетной, так и планово-аналитической работой. По мнению И.Р. Николаева, бухгалтерский учет, реализуемый через баланс, не может отражать реальные процессы финансово-хозяйственной деятельности. Учет должен предоставлять только ту информацию, которая будет использована для принятия управленческих решений.

В конце 20-х гг. идеи А.П. Рудановского, Р.Я. Вейцмана способствовали началу развития нормативного учета. Сравнение фактических затрат с нормами позволяет выявить нарушение в заранее предусмотренном производственном цикле. Таким образом, калькуляция становится мощным инструментом в управлении организацией.

Среди разработанных учеными 30-40 гг. подходов к учету затрат можно выделить три похода, последовательно сменявших друг друга. Сначала калькуляция выполнялась без непосредственной связи с бухгалтерским учетом, статистически, затем ее базой стали регистры бухгалтерского учета, а с 1938г. вводится жесткая бухгалтерская калькуляция. Калькуляция рассматривалась как работа параллельная бухгалтерскому учету, с 1938г. учет затрат и калькулирование себестоимости стали составной частью бухгалтерского учета.

В последующие годы особенностью развития в области планирования и принятия решений является то, что все функции по определению цен, лимитов, направлений капитальных вложений брала на себя централизованная экономика. Достигалось существенное снижение производственных издержек за счет массового производства, комплексного планирования для целых отраслей народного хозяйства. Госпланом для каждого промышленного предприятия определялись нормы выпуска. Главным недостатком такой системы является удаленность от конкретного предприятия планирующих и контролирующих органов.

В СССР в условиях плановой экономики единый бухгалтерский учет был обоснован и адекватен для данной системы управления. Детальный аналитический бухгалтерский учет, дополняемый оперативным производственно-техническим учетом, предоставлял необходимую информацию для внутрипроизводственного управления. Однако, отмечались негативные последствия. Попытки внедрения внутризаводского хозрасчета – формы управленческого учета, заимствованной у США, приводили к систематическим провалам. По заданиям государственных органов его неоднократно внедряли, но это не приносило успеха из-за отсутствия системной информации, а точнее, специальной подсистемы управленческого учета.

Разрушение плановой экономики в СССР отразилось затяжным кризисом для крупных промышленных предприятий, он был обусловлен проблемами сбыта продукции. Новая экономическая среда требовала нового подхода к эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, поскольку в условиях рыночной экономики главной задачей любого предприятия является рост прибыли. Хозяйственная самостоятельность подразумевает выбор предприятием видов деятельности, организационной формы, партнеров, цен и рынков сбыта. Финансовая самостоятельность предприятия заключается в полном самофинансировании, разработке стратегии и политики ценообразования. В этой связи возникает необходимость получения информации для управления, которая требуется менеджерам для выполнения своих обязанностей. Каждая цель, стоящая перед управлением, требует своих подходов, а оценка показателя зависит от стоящей перед менеджером цели. Таким образом, для менеджеров создается свой учет – управленческий, основой которого является бухгалтерский учет. Управленческий учет выступает как связующее звено между экономическими науками, такими, как менеджмент, статистика, маркетинг, экономическая теория.

Для адекватной реакции на происходящие изменения, как во внутренней, так и во внешней среде руководству организаций требуется полная, оперативная и достоверная информация. Зарубежный опыт показывает, что информация управленческого учета является основой для принятия обоснованных управленческих решений, как для текущей деятельности, так и на дальнейшую перспективу. Для России предпосылкой создания системы управленческого учета стала ориентация экономики на рыночные отношения. В настоящее время в нашей стране активно развиваются современные концепции управленческого учета. Опубликовано много материалов по управленческому учету отечественными учеными: О.Е. Николаевой, М.А. Вахрушиной, В.Ф. Паляя, А.Д. Шеремета, Я.В. Соколова.

Литература

1. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.

Учебник для вузов.- 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 416 с.

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пер. – М.: ИКФ Омега-Л; Высшая школа, 2002. – 528 с.
3. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / Пер. с англ.; Под ред. С.А.Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 560 с.
4. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.
5. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

МЕНЕДЖМЕНТ

Звягинцева Ю.А.

*к.э.н., доцент кафедры менеджмента Орловский
государственный институт экономики и торговли г.Орел,
РФ*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Опыт показывает, что суть разработки и применения профилактических мер в отношении фирмы, находящейся в условиях кризиса сводится к следующему. В каждый конкретный момент развития предприятия определяется набор задач, решение которых необходимо для достижения поставленных перед ним стратегических целей. Все задачи можно разделить на две группы: имеющие способ решения и не имеющие его.

Задачи первой группы включаются в соответствующие планы развития деятельности предприятия. Задачи второй группы переходят в разряд проблем. Их решение сводится к поиску новых подходов, методов и технологий, требует реформ в организации деятельности. Из всех проблем выбирают ключевые. **Ключевые проблемы** - это такие проблемы, без решения которых цель стратегического развития предприятия не может быть достигнута, поэтому их называют еще **стратегически важными проблемами**.

Разрешение ключевых проблем возможно в двух направлениях: с помощью применения мер постепенного улучшения состояния предприятия и посредством реформирования его деятельности. Исходя из выбранной стратегии формулируются соответствующие политика и технология антикризисного менеджмента.

Технология управления по результатам включает в себя следующие мероприятия:

- определение условий введения мер по антикризисному менеджменту;
- составление перечня наиболее пагубных для предприятия проблем; - формулирование целей, на которые должны быть направлены усилия по организации работы по антикризисному менеджменту; -разработка прогнозной структуры баланса предприятия и порядка перехода к ней в процессе антикризисного менеджмента; -распределение обязанностей и сфер ответственности среди представителей руководящего звена предприятия; -расчет минимально допустимых потребностей в ресурсах всех видов для обеспечения эффективного функционирования предприятия в условиях кризиса;
- организация информационных потоков, обслуживающих систему антикризисного менеджмента;

-выработка методов проведения антикризисных процедур и контроль за их реализацией;

-анализ возможных проблем по основным направлениям деятельности предприятия, вероятность возникновения которых высока, и разработка предупредительных мер по их решению;

-разработка примерных сценариев антикризисного менеджмента для наиболее вероятных условий возникновения кризиса;

-выработка критериев активизации или ослабления антикризисного менеджмента;

-достижение необходимой скорости принятия чрезвычайных мер; повышение качества исполнительской дисциплины; адекватность информации сложившейся потребности в ней; формирование антикризисных механизмов, обеспечивающих реализацию плана финансового оздоровления;

-определение даты окончания действия чрезвычайных мер. Для успешной реализации профилактических мер на предприятии необходимо соблюдение следующих условий:

-формирование у руководящего звена определенного уровня знаний и практических навыков финансового менеджмента;

-разработка эффективных стратегических бизнес-планов развития предприятий, объединенных в комплексную программу экономического развития региона;

-создание регионального центра обучения, экспертизы и консультирования;

-оснащение ведущих предприятий региона передовыми программными продуктами.

Бескризисное функционирование предприятия в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры требует мгновенной реакции руководителя при появлении любого негативного симптома в состоянии подведомственного ему хозяйствующего субъекта. С этой целью разумно иметь **банк профилактических мер**, рекомендуемых к применению в конкретных обстоятельствах.

Все профилактические меры по степени их важности и в зависимости от требуемой срочности их проведения можно объединить в три группы: косметические, экстренные и чрезвычайные. Среди таких мер могут быть следующие:

- инновационное реформирование, т.е. повышение восприимчивости деятельности предприятия к использованию инноваций и привлечение инвестиций под прибыльные проекты (для повышения привлекательности деятельности предприятия для инвесторов следует сделать «прозрачными» состояние его материальных и финансовых ресурсов, распределение и применение собственности);

- умелое проведение стратегического и финансового менеджмента, включающего в себя, во-первых, управление финансовыми потоками, оптимизацию расчетов с поставщиками, переход к предоплате расчетов с по-

купателями, регулирование денежной составляющей выручки от реализации продукции, сокращение ее доли, приходящейся на бартерные операции и зачеты взаимных требований, целевое использование выручки на погашение обязательств, допустимое отвлечение средств из производства в размере, не превышающем сумму чистой прибыли, а во-вторых, эмиссию ценных бумаг, уменьшение или полный отказ выплат доходов (дивидендов) участникам;

- факторинг - уступка банку или факторинговой компании права на истребование дебиторской задолженности; договор-цессия, по которому предприятие уступает свое требование к дебиторам банку в качестве обеспечения возврата кредита; лизинг;

-непрерывное обучение руководящего состава предприятия; реструктуризация предприятия — структурная перестройка, заключающаяся в выделении бизнеса на основе разделения, присоединения и ликвидации структурных подразделений предприятия, а также смены собственников; различают добровольную и принудительную реструктуризацию

-консолидация как период постреструктуризации — объединение разобщенных самостоятельных и полусамостоятельных структур в холдинг, который позволяет аккумулировать товарные и финансовые потоки, упорядочить ценообразование, повысить имидж осуществляемой деятельности; разумное объединение добывающих и перерабатывающих мощностей (в этом случае развитие первого предприятия подчинено запросам второго, при этом достигаются необходимые пропорции в отраслевой структуре экономики); формирование комплексной информационной системы; повышение конкурентоспособности продукции; разработка методик по диагностированию деятельности предприятия;

-управление запасами при минимуме оборотных средств; распространение передового опыта;

-сокращение производственного цикла и цикла обращения; электронизация ведения бизнеса, обеспечивающая возможность напрямую общаться со своими экономическими партнерами независимо от их местонахождения, оптимизировать политику в области цен, управлять запасами и затратами, проводить активный маркетинг, оперативно перестраивать стратегию развития.

Таким образом, профилактика деятельности предприятия является одним из важнейших аспектов антикризисного менеджмента, так как позволяет предупредить кризис либо смягчить его, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. Для того чтобы профилактика кризисов была эффективной, большое значение имеет система контроля и обнаружения признаков предстоящей кризисной ситуации в рамках того жизненного цикла, в котором находится компания в данный момент времени. Так если предприятие испытывает потребность в капитале, то она может быть удовлетворена за счет краткосрочных и долгосрочных источников финансирования. Когда долгосрочное финансирование не покрывает всех потребностей в капита-

ле, компании необходимо прибегать к краткосрочному финансированию для мобилизации недостающих средств. Когда долгосрочные финансовые ресурсы, полученные компанией, выше, чем ее накопившаяся потребность в капитале, тогда у компании возникает избыток денежных средств, который она может использовать для краткосрочного инвестирования. В итоге, сумма долгосрочного финансирования, полученного компанией, при данной накопившейся потребности в капитале определяет, является ли компания в краткосрочном периоде заемщиком или кредитором, т.е. кредитуются или инвестирует.

В своих рассуждениях и оценках мы используем понятия «кризис предприятия» и «экономический кризис» в качестве тождественных категорий. Но при этом следует заметить, что введение аксиом рационального поведения экономического субъекта меняет некоторые направления исследований. Из аксиом современной теории экономики организаций, соответствующей теории общего равновесия Л. Вальраса, отметим две: во-первых, поведение, намерения и выбор экономического субъекта всегда рациональны и, во-вторых - рынок является единственной формой координации индивидуального поведения, определяя пути достижения общего равновесия макроэкономического распределения ресурсов [2,с.126].

Второй постулат влечет проверку как минимум двух альтернативных следствий, имеющих фундаментальное значение для экономики предприятия и, следовательно, для менеджмента и его диверсифицированного вида - антикризисного менеджмента. С одной стороны, все, что происходит внутри предприятия, не имеет никакого значения для понимания того, что происходит за его пределами. И, с другой, все, что происходит внутри предприятия, существенно важно для понимания того, как происходит макроэкономическое распределение ресурсов за его пределами.

На наш взгляд, подтверждение правильности второго следствия расширяет системное экономическое содержание общего институционального подхода к пониманию экономики предприятий и организаций. Наличие кризиса детерминирует специфику антикризисного управления как систему деятельности, включая принятие решений, так как меняется временная основа и критерии принятия решений в условиях реализации антикризисной программы.

Антикризисное управление актуализирует функциональные аспекты по выявлению и преодолению причин, препятствующих оздоровлению предприятия, и радикализации мер, восстанавливающих его платежеспособность. По мнению некоторых авторов[3,с.87], для предприятий, достигших стадии развития и подъема в своем жизненном цикле, экономическая сторона кризиса и, следовательно, необходимость диагностики выражается в дефиците денежных средств, необходимых для ведения производства и расчетов с кредиторами. Но этот подход, по нашему мнению, страдает абстрактностью, так как не учитывает индивидуальные особенности жизненного цикла предприятия, в котором возможны кризисы, обу-

словленные процессом развития и роста, возрастом и размерами организации. Индивидуальность социально-экономической системы требует объединения диагностики финансово-экономического состояния предприятия с осуществлением мер превентивной санации и проведением превентивных исследований. В этом отношении детализация понятия «кризис» объясняет процессуальную сторону антикризисного управления, поскольку фазы кризиса и стадии развития кризисных ситуаций обуславливают стадии антикризисных мероприятий, но не наоборот.

В связи с этим, управление социально-экономической системой в определенной мере должно быть всегда антикризисным. Антикризисное управление - это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития. Но не стоит забывать, что возможность антикризисного управления определяется в первую очередь человеческим фактором. Осознанная деятельность человека позволяет искать и находить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать усилия на решении наиболее сложных проблем, использовать накопленный, в том числе тысячелетиями, опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям. Кроме того, возможность антикризисного управления определяется и знанием циклического характера развития социально-экономических систем. Это позволяет предвидеть кризисные ситуации и готовиться к ним.

Литература

1. Беляева С.Г. Теория и практика антикризисного управления [Текст]/ С.Г. Беляева, В.И. Кошкина –М.: Дело,2013. -239с.
2. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы: теория и практика: Учебное пособие. [Текст] / А.З. Бобылева. – М.: Дело, 2014. -575с.
3. Жарковская Е.Н. Антикризисное управление: учебник [Текст]/ Е.Н.Жарковская, Б.Е.Бродский, М.: Омега-Л, 2014. -356с.

Сиднева Е.Н.

Магистр БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» г. Сургут, Ханты-мансийский АО

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ

С древнейших времен и до сегодняшнего дня весь человеческий путь сопровождался территориальными перемещениями, переселением людей с целью поиска лучших условий жизни. Особо важным данный вопрос становится сейчас, военные действия, развернувшиеся в различных странах мира, вынуждают людей покидать родные земли. В век усиленного развития всего современного мира, когда границы между континентами стано-

вятся более не зримыми, происходит интеграция людей в жизни других культур, существует тенденция к разрушению межнациональных, межэтнических и языковых барьеров, остро встает вопрос миграции населения. Вопросы международной миграции является на данный момент предметом внимания всего мира, и требуют незамедлительных решений. Сегодня многие политики, социологи, культурологи, экономисты и представители других сфер наук ищут пути решения и регулирования миграционных потоков.

Миграция населения вызывает интерес ученых не один десяток лет, но до сих пор нет единого подхода к определению данного понятия, однако взяв несколько определений, можно выделить определенные черты, которые характеризуют понятие миграция населения, выделить присущие особенности данному определению.

Приведем таблицу анализа сущности понятия «миграции» с позиций российских исследователей.

№ п/п	Автор	Определение	Источник
1.	Плаксина И.В.	Миграция населения – извечное и повсеместное условие существования человека, характерное для любых более или менее значительных человеческих образований в любые времена. Вся современная картина расселения людей по земному шару создана в результате анализа миграционных процессов всех предыдущих поколений [6, с. 10].	Конституционно-правовое регулирование миграционных процессов
2.	Прохоров А.М.	«миграция (лат.migratio, отmigrō – перехожу, переселяюсь) – перемещение, переселение; перемещения людей, связанные, как правило, со сменой места жительства». Также автор подразделяет миграцию на «безвозвратную (с окончательной сменой места жительства) и временную (переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок) [7, с. 804].	Большой энциклопедический словарь

3.	Ожегов С.И.	Определяет миграцию как перемещение, переселение (напр. население внутри страны или из одной страны в другую) [5, с. 248].	Словарь русского языка
4.	Ефремова Т.Ф.	Определяет миграцию как передвижение, переселение народов, населения внутри страны или за ее пределами [3, с. 865].	Новый словарь русского языка
5.	Рыбаковский Л.Л.	Миграцией принято считать любое территориальное перемещение, совершающееся между различными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц. [9, с. 239]	
6.	Бобылев В.Ю.	Миграция - перемещение, переселение, подвижность населения, в результате которых обычно происходит изменение численности населения на той или иной территории [1, с. 101].	Терминологический словарь по историческим и общественно-политическим дисциплинам
7.	Бучакова М.А., Шевченко С.В.	Следует понимать любые перемещение людей через границы тех или иных территорий на постоянное или временное место жительства. Основной критерий идентификации миграции населения – пересечение границы территории; поэтому принято выделять внешнюю миграцию и внутреннюю» [0, с.52].	Словарю юридических терминов

Таким образом, обобщив приведенные выше определения, можно сказать, что все авторы сходятся во мнении соотнося миграцию с перемещением людей, со сменой их постоянного места нахождения, жительства, с переселением временным, что в основном включает в себя трудовую деятельность или обучение, туризм, либо постоянным переселением, когда иностранный гражданин решает полностью сменить гражданство своей страны.

Отметим, что авторы выделяют несколько видов миграции, а именно внутреннюю, связанную с перемещением людей внутри страны, региона, либо округа и внешнюю, которая предполагает пересечение границы меж-

ду странами, континентами. Кроме того один из авторов вводит такое определение как маятниковая миграция, в основном такой вид перемещения распространен в больших агломерациях, где крупный центр города обеспечивает работой прилегающие районы, поселки, деревни, данный тип миграции предполагает ежедневные поездки из своего населенного пункта в соседний более урбанизированный центр с целью работы или учебы. Примером может также служить вахтовый метод работы, либо сезонная работа. Наш регион является ярким примером такого вида миграции.

Несомненно, процесс миграции не происходит сам по себе, существует ряд причин, по которым люди покидают свою родину и меняют место жительства. Современные миграции, к сожалению, во многом связаны с военными действиями, происходящими на территории родного для иностранного гражданина государства.

Многие авторы занимающиеся вопросами миграции вводят два понятия фактор миграции и причина миграции, например В.И. Переведенцев говорит о том, что лишь изучив причины миграции можно выявить ее факторы.

В свою очередь Л.Л. Рыбаковский упоминает такое понятие как условия жизни, которые влияют на те или иные процессы жизнедеятельности человека, автор отмечает, что для конкретной ситуации существует спектр различных условий, которые оказывают влияние на определенный, конкретный процесс их автор и называет факторами. А то, что вызывает конкретное действие в определенных условиях, под влиянием конкретных факторов и есть причина. А.У. Хомра замечает, что причина – это конкретизация определенного фактора, значит понятие фактор шире, нежели причина, то есть это множество определяющих обстоятельств, которые раскрывают фактор [9, с. 239].

Кроме того Л.Л. Рыбаковский отмечает, что в теории миграционного процесса факторы миграции - совокупность объективных и субъективных причин, влияющих на принятие решения о миграции [9, с. 239].

Л.Л. Рыбаковский предлагает следовать определенной последовательности в классификации видов и критериев, соотносимых с миграцией [9, с. 239].

Во-первых, автор подразделяет миграцию на два основных географических признака: внешнюю миграцию (внутри страны и региона, не требующую особых усилий формального нахождения) и внешнюю миграцию (пересечение границы государства или континента) в обоих случаях это смена территориального нахождения человека.

Во-вторых, по времени пребывания разделяют постоянную (безвозвратную миграцию с полной сменой места жительства и гражданства) и временную (предполагает временный выезд с постоянного места пребывания по каким-либо причинам, с обязательным возвратом на родину).

Представим в таблице классификацию причин и факторов, по которым происходит миграция:

№ п/п	Автор	Причины миграции, по мнению автора	Факторы, сопровождающие миграционный процесс
1.	Л.Л. Рыбаковский	<p>1) географическое положение местности и ее природные компоненты (неуправляемые, постоянно действующие факторы);</p> <p>2) состав населения по продолжительности проживания (один из временных факторов, с наибольшей силой действующий на миграционные процессы);</p> <p>3) увеличение заработной платы, установление или отмена определенных льгот [8, с. 534].</p> <p>4) добровольная</p> <p>5) вынужденная</p> <p>6) принудительная [8, с 316-317].</p> <p>7) смена места жительства под влиянием определенных причин: климатические условия, установление льготы при переезде, политика государства, региона [9, с 316-317].</p>	<p>Экономический фактор, социально-политический фактор</p> <p>социально-политические факторы, Объективные (личные) факторы</p> <p>Природно-климатические факторы</p>
1.	И.В. Плаксина	<p>1) <i>политическая причина</i> оказывает влияние на всю совокупность причин вынужденной миграции</p> <p>2) <i>этническая причина</i></p> <p>3) <i>экономическая причина</i>, наиболее сильным экономическим фактором миграционного поведения потенциальных или уже переселившихся иммигрантов в Россию стала ситуация на рынке труда [6, с. 24].</p>	<p>социально-политические факторы</p>

2.	А. У. Хомра	1) Производственные миграции связаны с работой в промышленности, сельском, лесном хозяйстве и других отраслях. 2) Непроизводственные 3) самопроизвольные; 4) не самопроизвольные; 5) добровольные; 6) вынужденные; 7) организованные; 8) неорганизованные формы миграции населения [10, с. 148].	Социальный фактор
----	-------------	---	-------------------

Кроме того своей работе Л.Л. Рыбаковский упоминает о классификации факторов миграции по следующим группам: [8, с 316-317]:

- неуправляемые, постоянно действующие факторы (географическое положение местности и ее природные компоненты);

- временные факторы, которые могут регулироваться косвенным воздействием (факторы, которые могут быть изменены постепенно). Это уровень освоенности территорий, в том числе создание производственной и социальной инфраструктуры; половой, возрастной, этнический состав населения. Одним из временных факторов, с наибольшей силой действующих на миграционные процессы, выступает состав населения по продолжительности проживания. В районе, где население растет высокими темпами за счет миграции и, следовательно, повышена доля новоселов, как правило, выше доля мужчин, несемейных и т.д.

- регулируемые переменные факторы (увеличение заработной платы, установление или отмена определенных льгот, кадровая политика, изменения в национальной политике и т.д.). Так, повышенные коэффициенты к заработной плате и различного рода льготы в районах Крайнего Севера России привлекали туда до середины 1980-х гг. большие контингенты трудовых ресурсов) [9, с. 534].

Как мы успели заметить, мнения представленных авторов сходятся в одном, что у миграции есть свои причины и следствия перемещения людей. Все авторы отмечают, что социально-экономический фактор является одним из главных мотиваторов таких перемещений. Вышеизложенную информацию можно представить на рисунке 1.

Таким образом, каждая из причин должна быть отражена в процессе регулирования миграционными процессами и носить не заградительный характер, не только ограничивать внешний и внутренний поток иностранных граждан, но также создавать условия для таких перемещений естественно в интересах принимающего государства. Принимающая сторона должна уметь управлять процессами миграции, знать, как с ними работать

и как способствовать притоку необходимым государству иностранных граждан.

Рисунок 1. Виды миграции

Список используемой литературы

1. Бобылев В.Ю. Терминологический словарь по историческим и общественно-политическим дисциплинам/ Российская международная академия туризма. - М. Логос, 2012 – 181, С. 101
2. Бучакова М.А., Шевченко С.В. Словарь терминов по дисциплине «Международное право»/ сост. - Омск: ОМА МВД России, 2007. - С. 35
3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный - 2-е изд. стереотип. - М.: рус.яз., 2001 – С.865
4. Меликьян Г.Г. Народонаселение: Энциклопедический словарь / М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994. - С. 534.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок 57 000 слов / под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд. М.: Рус.яз, -1989 - С. 248 -
6. Плаксина И.В. Конституционно-правовое регулирование миграционных процессов: дисс. Канд. Юрид, наук. М., 2001. С.10.
7. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь: в 2-х т./ гл. ред. - М.: Сов. Энциклопедия, 1991, Т.1. - 1991 - С. 804
8. Рыбаковский Л.Л. Демографический понятийный словарь; Центр социального прогнозирования. – М.: 2003. С. 316-317
9. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). – М., 2005. – С. 239
10. Хомра, А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования / А. У. Хомра. - Киев: Наук. думка, 1979. – С. 148

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Калмыков С. А.

*аспирант кафедры экономической теории
Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана г. Москва,
РФ*

ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МВФ

Возникновение и развитие мировой финансовой системы было обусловлено растущими международными экономическими связями. Со временем сформировалась система специализированных международных финансовых институтов, одним из которых является Международный валютный фонд (МВФ). В наши дни Фонд требует проведения реформ, которые позволят ему сохранить легитимность в меняющемся мире.

Сейчас МВФ насчитывает 188 государств-членов и управляется ими [3,с.1]. В сферу его деятельности входит поддержание финансовой стабильности путем надзора за экономической деятельностью, предупреждений об экономических опасностях, консультаций по осуществляемой экономической политике, а также предоставления финансовых средств тем государствам-членам, которые испытывают сложности с платежным балансом.

До начала 1980-х годов основными заемщиками МВФ были развитые страны, затем его деятельность была перенаправлена на кредитование, реформирование и поддержание стабильности экономики беднейших и развивающихся стран. В большинстве случаев кредиты МВФ не покрывают потребности государства-заемщика в финансовых средствах, но сам факт кредитования со стороны МВФ внушает доверие инвесторам, которые будут обеспечивать дополнительное финансирование.

Деятельность МВФ подвергается множественной критике, поскольку во многих случаях не обеспечивала ожидаемых результатов, а зачастую лишь усугубляла экономическое положение реципиентов. В 2007 году, когда стал стремительно развиваться мировой кризис, была создана новая платформа для обсуждения позиций, разработки антикризисных рекомендаций и реформирования мировых финансовых институтов – Группа двадцати. На МВФ возлагаются обязанности по обеспечению мер для выхода из кризиса, но в то же время Группа двадцати отмечает недостатки Фонда и признает необходимость коренных реформ его деятельности в двух основных направлениях: управление и кредитная политика. Наиболее важной является реформа системы управления, при удачном проведении которой откроются новые возможности для развивающихся стран влиять на управление организацией и на формирование кредитной политики.

Если по части кредитной политики были сделаны значительные шаги (введены новые механизмы кредитования, развивается льготное финансирование стран с низкими доходами, в стабилизационные программы стали включаться социальные издержки), то реформа управления встречает на своем пути множество препятствий.

Управление Фондом и формирование его собственного капитала базируется на системе квот. Квота пропорциональна роли страны в международной экономике. Право голоса государства определяется его взносами по квотам. Совет управляющих МВФ регулярно осуществляет общие пересмотры квот не реже одного раза в 5 лет. Пересмотр квот является стратегическим решением, поэтому он должен утверждаться большинством в 85% от общего числа голосов. В апреле 2009 года Большая двадцатка на саммите в Лондоне предложила провести перераспределение не менее 5% квот государств-членов с целью укрепления роли развивающихся стран в организации. МВФ принял решение перераспределить более 6% квот в процессе 14-го Общего пересмотра [4, с.5]. Совет управляющих МВФ завершил 14-й Общий пересмотр 15 декабря 2010 года, в результате чего страны БРИКС в совокупности должны были получить квоту равную 14,7%. Но США, имеющие квоту 17,69%, воспользовались правом вето и не ратифицировали решение Совета управляющих. Позиция Соединенных штатов обусловлена тем, что в связи с уменьшением доли США в мировом ВВП и ростом экономики развивающихся стран может быть подорвана их особая роль в Фонде (право вето). Существенное укрепление роли стран с формирующимся рынком приведет к тому, что они смогут конкурировать с США при решении стратегических вопросов деятельности МВФ.

Соединенные штаты не могли более сдерживать процесс реформирования, поэтому 18 декабря 2015 года Конгресс США одобрил реформу МВФ [6], в результате чего произошло значительное увеличение квот лидеров среди развивающихся стран. Китай, Индия, Россия и Бразилия вошли в десятку крупнейших участников. Странам БРИКС недостает 0,3% (которые они могут компенсировать поддержкой других государств) для получения права вето при принятии наиболее важных решений в деятельности Фонда.

Остается актуальным вопрос пересмотра формулы расчета квот. В настоящей формуле учитываются следующие показатели с соответствующими весами: ВВП как составной показатель среднего ВВП за три года (50%), открытость экономики (30%), экономическая изменчивость (15%), а также международные резервы (5%) [7, с.1]. ВВП определен МВФ как наиболее комплексный показатель размера экономики, поэтому он имеет наибольший вес. Открытость экономики оценивается по среднегодовой сумме счета текущих операций за пятилетний период, что иллюстрирует степень интеграции государства в мировую торговлю. Экономическая изменчивость определяется как изменчивость текущих поступлений и потока капиталов. Этот показатель был введен для оценки развития финансовых

рынков стран-членов и их вовлеченности в международное движение капитала. Между масштабами движения капитала и экономической стабильностью национальных хозяйств возникает противоречие, поскольку развитые финансовые секторы открытых экономик представляют угрозу мировой валютной и финансовой стабильности. МВФ признает методологическую сложность расчета показателя открытости экономики и невозможность корректно рассчитать показатель экономической изменчивости в некоторых развивающихся странах и странах с низкими доходами из-за отсутствия качественной системы сбора и обработки статистических данных, поэтому сомнительна обоснованность совокупного веса этих двух показателей.

При этом очевиден необоснованно низкий вес международных резервов, которые являются залогом стабильности экономики, а также потенциальным источником дополнительного финансирования деятельности МВФ. В случае увеличения веса этого показателя влияние развивающихся стран может значительно возрасти, учитывая тот факт, что Китай, Россия, Индия и Бразилия входят в десятку крупнейших государств по международным резервам.

Литература

1. Стиглиц, Д. Доклад Стиглица о реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса / Д. Стиглиц ; [пер. с англ.]. – М. : Международные отношения, 2010. – 328 с.

2. Международные валютно-кредитные отношения / под ред. Л. Н. Красавиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 543 с.

3. Основные сведения об МВФ [Электронный ресурс] / Информационная справка МВФ. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/glancer.pdf>, свободный. – Загл. с экрана.

4. Действия МВФ в ответ на глобальный экономический кризис [Электронный ресурс] / Информационная справка МВФ. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/changingr.pdf>, свободный. – Загл. с экрана.

5. Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. URL: <http://www.imf.org/external/russian/index.htm>.

6. Мануков, С. Конгресс разрешил реформу МВФ [Электронный ресурс] / С. Мануков // Эксперт. – 2015. – 18 декабря. Режим доступа: <http://expert.ru/2015/12/18/kongress-razreshil-reformu-mvf/>, свободный. – Загл. с экрана.

7. Квоты в МВФ [Электронный ресурс] / Информационная справка МВФ. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/quotasr.pdf>, свободный. – Загл. с экрана.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Грачева А.П.

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Первый Московский государственный университет им И.М. Сечено-ва", магистрант направление подготовки "Менеджмент"

Земскова Н.Н.

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Первый Московский государственный университет им И.М. Сечено-ва", магистрант направление подготовки "Менеджмент"

СЛУЖБА МАРКЕТИНГА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С развитием социально-экономических преобразований в здравоохранении усиливается потребность развития службы маркетинга в медицинских учреждениях.

В процессе реформирования отношений в здравоохранении лечебным учреждениям приходится вести свою деятельность в условиях рынка медицинских услуг. Сокращаются объемы финансирования за счёт средств государственного бюджета: по Московской области плановый объем финансирования в период до 2020 года не превышает 11 % [1].

Поэтому в новых рыночных условиях для обеспечения выживаемости медицинские учреждения переходят к новому механизму хозяйствования, при котором немалое значение занимает маркетинг. Маркетинг в здравоохранении — специализация не часто применяемая на практике, особенно это касается государственных учреждений здравоохранения. Связано это с тем, что в течение длительного времени существования здравоохранения медицинские услуги не продавались, а оказывались независимо от их стоимости. Поэтому необходимости использования маркетинга не было. Однако реформа отрасли, направленная на адаптацию существующей государственной системы здравоохранения к деятельности в условиях рыночной экономики, выявляет необходимость применения маркетинга [2].

Управление медицинскими учреждениями в условиях экономического реформирования здравоохранения представляет собой довольно сложный процесс. Медицинские учреждения должны учитывать: возможности потребителя, возможности лечебного учреждения; качество, уровень и доступность медицинских услуг; конкуренцию.

Профессиональное знание элементов теории менеджмента и маркетинга является хорошим адаптором для руководителей учреждений здравоохранения в данный период. На практике крайне малый процент глав-

ных врачей имеет высшее профессиональное образование по специальности «менеджмент», так как отсутствуют четкие законодательные требования к квалификации главного врача [3]. Развитие теории и практики управления медицинскими учреждениями идет методом проб и ошибок.

Применение маркетинга в здравоохранении способствует оптимизации деятельности медицинских учреждений, что помогает учреждениям здравоохранения наиболее рационально планировать свою деятельность. Маркетинг даёт возможность прогнозировать совокупную стоимость продажи услуг населению, изучать потребности рынка медицинских услуг. Применение маркетинговых исследований даёт возможность определить, какие услуги найдут спрос у потребителя, каким образом и насколько эффективно возможно повлиять на спрос у потребителя в той или иной услуге; сколько потребитель готов за это заплатить и готов ли он платить вообще или нет. Маркетинг решает задачи по долгосрочному и устойчивому присутствию на рынке медицинской организации [4].

Основной целью лечебно-профилактического учреждения является увеличение числа потребителей медицинских услуг. Это увеличивает объем медицинской помощи оказываемый населению и повышает доходы учреждений здравоохранения. Использование методов маркетингового управления, направлено на привлечение потребителей медицинских услуг и оптимизацию работы лечебно-профилактических учреждений. Поэтому необходимо исследовать рынок, постоянно анализировать качество предоставляемых медицинских услуг и принимать оптимальные управленческие решения [2].

Для лечебно-профилактических учреждений особенно важно выбрать свою нишу на рынке реализации медицинских услуг. Выбор такой ниши зависит во многом, как от состояния заболеваемости населения той или иной патологией, так и от основных целей и задач медицинского учреждения, а также его структуры и ресурсов, которыми располагает конкретное лечебно-профилактическое учреждение. [4]

Использование маркетинговых коммуникаций способно значительно увеличить обращаемость пациентов и повысить доходы учреждения здравоохранения. Помимо получения лечебно-профилактическими учреждениями денежных средств, применение маркетинговых коммуникаций направлено на построение новых взаимоотношений между пациентами и медицинскими учреждениями [2]. Применение маркетинга усиливает направленность лечебно-профилактической помощи населению по формированию у него потребности в собственном здоровье, что составляет одну из актуальных социально-гигиенических проблем для современного общества. При этом формируются новые потоки потребителей медицинских услуг в учреждения здравоохранения. Следствием этого должно явиться снижение количества случаев самолечения и обращаемости пациентов к неквалифицированным специалистам, что непосредственно влияет на повышения здоровья населения [4].

Изучение потребности развития службы маркетинга в медицинских учреждениях округа № 8 Московской области проводилось качественным методом. Исследование включало опрос и интервью руководящего состава — для экспертной оценки мнений и знаний руководителей в области маркетинга и его применения в медицинских учреждениях.

Работу проводили на базе 25 государственных медицинских учреждений, охвачено опросом 32 респондента.

Руководителями медицинских учреждений было отмечено, что им приходится применять маркетинговые функции (отметили 73 %), но они не обращаются за этой помощью к специалистам (анализ рынка медицинских услуг, маркетинговые исследования, анализ спроса и предложений, реклама и продвижение товара или услуг и многие и другие функции).

Отделы маркетинга, специалисты по маркетингу не присутствуют ни в одном из ЛПУ.

Знания в области определений понятия маркетинга руководителям учреждений знакомо в 24 % случаев.

В связи с вышеизложенным, прослеживается потребность развития службы маркетинга в медицинских учреждениях.

Работа по внедрению и развитию маркетинга в лечебных учреждениях даст положительный результат в продвижении государственных лечебных учреждений и их позиционировании, что в результате изменит вынужденную, удерживающую стратегию лечебных учреждений на активную созидательную позицию.

Список используемой литературы

1. Постановление Правительства Московской области от 23 августа 2013 г. N 663/38 «Об утверждении Государственной программы Московской области «Здравоохранение подмосковья» на 2014-2020 годы» (в ред. постановлений Правительства МО от 25.12.2013 N 1124/57, от 25.02.2014 N 107/7, от 25.06.2014 N 503/24, от 17.11.2014 N 957/41, от 09.12.2015 № 1189/45)

2. Максимова С. И., «Маркетинг в здравоохранении» учебно-методическое пособие, Красноярск, 2011 г.

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"

4. Крылова Г. Д., Ноздрёва Р. Б., Соколова М. И., «Маркетинг» - учебное пособие, Москва, 2007 г.

МАЛО УЧТЁННЫЙ ДОХОД СОВРЕМЕННОГО МЕЩАНСТВА

Русское слово «мещанство» получило своё значение со времён Киевской Руси от понятия «место» – город, так до сих пор в Украине его и принято называть. Мещанство – сообщество, состоящее из мещан – мелких частных владельцев жилья находящегося в домах городов Киевской Руси - России. После присоединения Украины к России Екатерина II повелевает всех городских обывателей считать мещанами. В Жалованной грамоте городам 1785 г. мещанами названы все городские обыватели («мещане вообще»), которые делились на 6 разрядов, из них 4 разряда («настоящие городские обыватели», то есть лица, имевшие в городе недвижимость, «цеховые граждане», «иногородние и иностранные гости», «посадские») фактически составили сословие мещанства в узком смысле слова. Закон закрепил за мещанством право беспрепятственно заниматься мелкой торговлей в городах и разного рода промыслами (содержать мастерские, лавки, трактиры и прочее), установил подсудность мещанству мещанскому суду, гарантировал определенные права («мещанин без суда не лишится доброго имени, или жизни, или имения»). «Городовое положение 1785 года» называется мещанами всех вообще представителей третьего сословия («среднего рода людей» или мещан название есть следствие трудолюбия или добродетели, чем и приобрели отличное состояние). Именуя посадских людей мещанами. Они из тех городских обывателей которые не принадлежат ни к именитому гражданству, ни к купечеству, ни к цехам, а кормятся в городе промыслом, рукоделием или работой [1]. В разделе «О городских обывателях, установление общества гражданского, и о выгодах общества гражданского» определяется формирование мещанского общества.

В 1801 г. мещане получили право покупать ненаселенные земли (во второй половине XIX в. размер мещанского землевладения существенно вырос) Гильдейская реформа 1824 г. ввела мелочную регламентацию хозяйственной деятельности мещан, разделив их на торгующих мещан и посадских мещан. Установленные этой реформой новые размеры налогообложения оказались для мещан непосильными, в 1826-1827 гг. они были отменены в части, касавшейся мелочного торга и промыслов. В 1863 г. отменена подушная подать с мещан, замененная умеренным торгово-промышленным обложением. С изданием Закона о промысловом налоге (1898), который распространялся и на мещан, их хозяйственная деятельность перестала зависеть от принадлежности к сословию. После этой меры и реформ 1860-70-х гг. понятие мещане осталось в значении социального

происхождения (несколько позже стало употребляться в переносном смысле – люди с мелкими интересами, ограниченным мещанско-бытовым кругозором). Мещане получили широкий доступ к государственной службе с правом приобретения личного дворянства. «В 1866 г. мещане европейской России, были освобождены от подушной подати, взамен которой был введён налог с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках. Мещане каждого города, посада или местечка образуют особое мещанское общество – мещанство» [1]. Это было сделано не случайно. В это время свой основной доход мещанство стало получать от сдачи собственного жилья в наём пребывающим в города России новым жителям, особенно этот процесс усилился после буржуазно-демократических реформ 1860-х гг.

Такое переселение усиленно началось в России после отмены крепостного права в 1861 г. В связи с проведением буржуазных реформ Александром II 1861-90-х гг. происходит стремительное разорение дворянства и крестьянства, которые перебираются на поселение в города, где становятся мещанами. Николай Бердяев в своей работе «Судьба России» отмечает «После освобождения крестьян дворянство начало разоряться и вытесняться нарождающейся буржуазией». Этот процесс наглядно продемонстрировали классики русской литературы в своих произведениях того периода, таких как «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, «На дне» М. Горького и др. В связи с этим увеличенным прибытием населения в города, наиболее доходным делом для коренного мещанства становится сдача жилья в наём. Начиная с 1861 г. наибольшее количество мещан стремятся перестроить (надстроить) свои дома в высотные для получения максимальных доходов от сдачи верхних этажей дома квартирантам. Статистика того времени показывает, что «в 1811 г. в России было 949.9 тыс. мещан, составляющих 35.1% городского населения страны, а в 1897 г. – уже 7449.3 тыс. человек, т.е.44.3%» [3]. В этот период в российских городах началась усиленная перестройка малоэтажных домиков мещан в многоэтажные доходные здания. Где основной доход мещанство стало получать от сдачи своих городских домов в аренду жильцам.

К тому же в городах идёт процесс разделения городского имущества на жильё и производственное. Городские дома перестраиваются с дифференцированным предназначением. Производство промышленной продукции осуществляется теперь не в жилых домах-мастерских, а в зданиях фабрик и заводов, которые, как правило, строятся в предместьях городов. В тоже время бывшие дома-мастерские перестраиваются мещанами в доходные дома гостиничного типа, и розничные лавки, где основной доход мещанству приносит не производство промышленных изделий, а сдача части дома в аренду. Именно такой основной доход получал мещанин Бессеменов В. В. в знаменитой пьесе Максима Горького «МЕЩАНЕ». Он получает его только от квартирантки Е. Н. Кривцовой, при этом никаким ремеслом в этом доме не занимаясь. Особое распространение в мещанской

среде она получила в связи с усилившимся переселением жителей из сельской местности в города. Таким образом, наибольший доход городское мещанство перед революцией 1917 г. стало получать от сдачи жилья в наём.

После пролетарской Октябрьской социалистической революции 1917 г сословие мещан в России было упразднено. Все дома стали принадлежать государству и составлять общегосударственную народную собственность. Пришедший к власти пролетариат национализировал не только фабрики и заводы, но и доходные дома мещан и сделал из них коммунальные квартиры. Практически все граждане СССР стали арендаторами жилья у социалистического государства. И если не официально какие-либо граждане Советского Союза сдавали свои комнаты жильцам, то эти доходы были ограничены, тем что иметь большую жилплощадь в личном распоряжении было практически не возможно, т.к. в Советском Союзе жильё граждан распределялось по прописке исходя из социальных норм до 18 м. на человека (Исключение делалось только для учёных). За владения жильём более этих норм взималась повышенная плата аренды, как за излишки жилплощади. К тому же государство имело право перераспределить жильё и предоставить его более нуждающимся в заселении гражданам.

После организации и проведения в нашей стране спец. службами США буржуазно-демократической контрреволюции 1983-1993 гг. приведшей к развалу СССР и мировой системой социализма, проамериканское правительство Б. Ельцина стало по указке из Вашингтона проводить разработанную для нашей страны в Гарвардском университете «приватизацию», не только фабрик и заводов, но и городского социального жилья. «После проведения в жизнь А.Чубайсом разработанного в США для нашей страны сценария приватизации, в России была развёрнута бандитская гражданская война за перераспределение бывшей государственной собственности. Многие наши сограждане вследствие проведения грабительской приватизации лишились своего непосредственного места в обществе, были превращены в бомжей и тем самым были обречены на нищенское существование и вымирание. Если мы сравним, что было и что стало с нашей Родиной после транзита к нам из США их «демократии» наподобие Ирака, Ливии и Сирии, то результат для большинства населения России окажется такой же плачевный, как и для населения вышеперечисленных стран. Из самой экономически мощной державы мира – СССР – мы после проведения у нас криминальной псевдодемократической мещанско-карьеристской революции превратились в полуразрушенную колонию, из которой за мифические доллары империалисты черпают наши природные богатства» [2]. Вследствие уничтожения СССР в города России из бывших союзных республик стало пребывать много дешёвой рабочей силы – гастарбайтеров, которые пребывали на временные заработки и не имели средств, для покупки дорогого городского жилья. Сдача мещанством им своего жилья в аренду вновь стала актуальной.

Сегодня практика найма жилых помещений достаточно распространённая в нашей стране. В 1990-е гг. в бандитской среде особо модным было вкладывать деньги в жилую недвижимость и получать с неё доход от аренды. Многие из сегодняшних нуворишей имеют по несколько квартир и получают с них существенный доход, при этом не платят налоги государству. Способов «ухода от налога» с этого дохода великое множество. Достаточно заглянуть в интернет и вам их тут же предложат на сайтах. Например, эти четыре. **«Четыре способа ухода от уплаты налогов при сдаче квартиры в аренду»:**

1. Для того чтобы приступить к сбору доказательств, службам необходимо установить сам факт проживания чужого лица в вашей квартире. Самый простой способ «кто там?», то есть просто не открывать дверь и соответственно не объясняться с участковым, бдительными соседями, сотрудниками налоговой.

2. Мало установить факт проживания незарегистрированного лица, необходимо доказать факт получения от него денег. Здесь вариант «я альтруист» самый подходящий. Необходимо в соответствии со своими конституционными правами, возложить бремя доказывания на соответствующие органы. То есть всячески отпираться от получения дохода. Ведь доказать этот факт весьма сложно, даже при наличии договора. По договору клиент мог не заплатить и исчезнуть. По расписке оплата не произошла, а значит, налог платить еще рано. Без договора и без расписки, что делает 90% арендодателей, чтобы установить факт передачи средств их необходимо отдавать на глазах налогового инспектора. Говорите, что жильцы живут безвозмездно, присматривая за квартирой.

3. Если договор аренды попал в руки налоговиков и в нем имеется строка: «денежную сумму получил в полном объеме», за вашей подписью, рано отсчитывать кровные. Подача декларации отсрочена до конца апреля, а за этот период можно расторгнуть договор и перезаключить новый. По предыдущему, вы заплатите гораздо меньшую сумму, а то и докажете, что понесли убытки, выплатив неустойку. Второй договор храните тщательно.

4. Более сложный, но действенный вариант, в случаях, когда доходы от аренды весьма существенны. Так случается при сдаче недвижимости фирмам под командированных или под офисы. В этом случае все договора и оплаты пройдут по бухгалтерии, следовательно, неизбежно попадут в инспекцию. В этом случае придется «родить» фирму-однодневку. С ней заключается договор о сдаче недвижимости на незначительную сумму, с которой вы, как честный гражданин, заплатите налог. Эта фирма, в свою очередь, заключит договор с организацией, которая будет оплачивать реальную стоимость. Когда придет время платить налоги, однодневка ликвидируется. Расходы на такую хитрую схему составят около 15 тыс. руб., что несоизмеримо ниже, чем уплата полного подоходного налога.

Отчислять налог с дохода в пользу государства — это обязанность гражданина. А вот платить ли его — это решение, которое лежит на совести каждого» [4]. Если сегодня рынок купли-продажи квартир и комнат, риэлтерскими конторами, более-менее отрегулирован государством, то сдача мещанством своего жилья в аренду пока остаётся для российских налоговых служб мало учтённым доходом современного мещанства.

Литература

1. Брокгауз Ф.А., Эфрон А.И. Энциклопедический словарь. В 86 т. С.Пб., 1890-1907. Т.20. С.231-232. Т.24. С.657
2. Нестеров А.И. Мы – мещанство!?!... Теория места общества /А.И. Нестеров // Мы – мещанство!?!... Теория места общества / – СПб.: Изд. «Дмитрий Буданин», 2013, С.238.
3. Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). М.:Госстат-издат, 1956. С.98.
4. Налог за сдачу квартиры в аренду: как избежать уплаты НДФЛ? сайт bs-life.ru

БИРЖЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ И ИХ ПРОДУКТЫ

Биржевые инвестиционные фонды известны в мире как ETF (Exchange-traded fund). Первый биржевой фонд был создан в Северной Америке в 1990г., на биржу Торонто были допущены ценные бумаги фонда. В 1993г. биржевой фонд появился в США. Новый тип инвестиционного фонда сохранил преимущества и устранил недостатки взаимных фондов. К отличительным характеристикам биржевых фондов относятся прозрачное ценообразование ценных бумаг, широкая диверсификация активов портфеля, налоговые стимулы, возможность натурального погашения ценных бумаг фонда, сниженные издержки и другие.

Идея биржевых инвестиционных фондов (далее – БФ) была положительно воспринята участниками финансового рынка и постепенно стала тенденцией, охватившей многие развитые финансовые рынки. На сегодняшний день Европейский и североамериканский регионы являются лидерами в сфере оказания финансовых услуг в области биржевых инвестиционных фондов. Структура активов в управлении мировой индустрии БФ на конец 2014г. представлена на рис.1. Североамериканский регион в мировой структуре биржевых инвестиционных фондов представляет 72% стоимости активов в управлении, Европа добавляет 17%, а на Африку и Азию приходится 8%.¹ Основными объектами исследования являются рынки США и Европы, так как эти регионы являются яркими примерами успешного развития рынка биржевых инвестиционных фондов.

Источник: Институт инвестиционных компаний Рисунок 1. Структура активов мировой индустрии БФ по регионам

Биржевые инвестиционные фонды становятся объектами инвестиций, после выпуска ценных бумаг фондов в обмен на корзину ценных бумаг

¹ М. Бойко. Особенности инвестирования в паи биржевых инвестиционных фондов / Российское предпринимательство. № 19/265 – 2014 октябрь. – С. 103-112

или денежных средств уполномоченных участников. Разновидность биржевого фонда определяется в зависимости от удерживаемых в инвестиционном портфеле активов. Согласно общепринятой за рубежом аббревиатуре выпускаемые инструменты фондов именуют ETPs (Exchange traded products) или продукты биржевого инвестиционного фонда. Продукты биржевых инвестиционных фондов делят на три основных вида: ETFs (ценные бумаги фондов акций и облигаций), ETCs (Exchange-traded commodities, инструменты товарных и валютных фондов) и ETNs (Exchange-traded notes, биржевые ноты). Схематично виды биржевых инвестиционных продуктов представлены на рис.2.

При создании БФ организатор фонда выбирает определенную инвестиционную стратегию. В соответствии со стратегией определяется тип фонда, способ воспроизводства индекса. Если цель фонда – отслеживание индекса, тогда возможны два типа стратегий воспроизводства базового индекса: физическое воспроизводство и синтетическое воспроизводство. Физическое воспроизводство индекса подразумевает приобретение организатором фонда физических активов, составляющих индекс. Синтетическое воспроизводство индекса подразумевает приобретение производных финансовых инструментов с целью отслеживания базисного индекса, например фьючерсы или свопы.

В американской практике БФ с физическим типом воспроизводства в США регулируется «Законом об инвестиционных компаниях» 1940г. (Investment Company Act of 1940) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). ETFs – акции биржевых инвестиционных фондов, выпущенные на корзину ценных бумаг. Портфель ценных бумаг данного типа фондов могут составлять акции, облигации и банковские займы. Данная категория фондов исключает маржинальные и обратные фонды. В региональной классификации лидером по объему активов ETF являются США. По итогам 2014г. активы ETFs в США составили \$ 1 922.4 млрд., активы европейских ETFs составили \$ 438.1 млрд. Фонды ETFs в Тихоокеанском и азиатском регионе управляют по итогам 2014г. \$ 201.8 млрд.²

ETCs – долговые обязательства товарных фондов. Товарные фонды отслеживают динамику товара, товарного индекса или валюты. Товарные и валютные фонды могут быть созданы на базе синтетического и физического методов воспроизводства базовой корзины. Инвестиционные фонды, отслеживающие базовый актив с помощью фьючерсов (синтетическое воспроизводство) регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами – Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Биржевые инвестиционные продукты, которые формируются с использованием товарных запасов и валют, не могут быть признаны инвестиционными фондами по причине несоответствия требованиям закона в части диверсификации активов. В основном товарные БФ используют стратегию синте-

² Deutsche Bank, Bloomberg, Reuters

тического воспроизводства, в частности котировки товаров отслеживаются фьючерсами. Такие фонды не несут затрат по физическому хранению базового товара, однако вынуждены периодически нести дополнительные затраты на перенос позиций при экспирации производных финансовых инструментов (rollover costs). Кроме того, эти фонды характеризуются повышенной волатильностью цен на акции ввиду высокой волатильности фьючерсных цен. Фонды с физическим воспроизводством несут высокие затраты на хранение активов, но характеризуются большей ценовой стабильностью. При этом синтетический товарный фонд должен быть обеспечен фьючерсами на базисный товар. При отсутствии обеспечения ценные бумаги данного вида фондов будут относиться к следующему типу биржевых продуктов фондов - ETNs.³

ETNs – долговые ценные бумаги, которые представляют собой структурированный продукт, выпускаемый в качестве старших долговых обязательств. Долговые инструменты обеспечены кредитом эмитента (обычно инвестиционным банком), который в свою очередь может не иметь обеспечения. Ноты являются обещанием предоставить доход на какой-либо актив: на фондовый индекс, облигационный индекс, индекс недвижимости, индекс волатильности или др. Банкротство эмитента структурированной ноты приводит к полной потере стоимости ETNs. В 2008г. инвесторы, вложившиеся в ETNs Lehman Brothers потеряли денежные средства в результате банкротства банка.⁴ Отличительная характеристика ETNs заключается в отсутствии возможности ежедневного погашения блоков ценных бумаг у эмитента.

³ Gorton G. and Rouwenhorst K.G. Facts and Fantasies about Commodity Futures, Yale ICF Working Paper No. 04-20, February 2005

⁴ Rose G. What is the Difference between an ETF and an ETP. Morningstar Research. - 2011

Источник: составлено автором Рисунок 2. Виды биржевых инвестиционных продуктов и стратегии их воспроизводства

В ходе становления и развития рынка биржевых инвестиционных фондов за рубежом образовались БФ, позволяющие увеличить доход инвесторов в несколько раз. Это, так называемые, маржинальные БФ. Возможность получения больших доходов сопровождается риском получения убытков в том же размере. БФ такого типа создается с использованием производных финансовых инструментов, таких как: опционы, фьючерсы, свопы. Так, например, Фонд “ХАСТ BULL 2 ETF” демонстрирует доходность почти в 2 раза больше изменений индекса OMXS30. В основном распространены фонды с мультипликаторами 2 и 3, т.е. с удвоением и утроением изменения индексов. Существуют также обратные биржевые инвестиционные продукты, это биржевые продукты, которые отражают движение базового индекса в обратном направлении с помощью производных финансовых инструментов. Если индекс растет, стоимость пая снижается, и, наоборот, если индекс падает, стоимость пая растет.

Выводы

Таким образом, формируется общее понимание особенностей биржевых продуктов в соответствии с направлением деятельности фонда. Не все биржевые продукты является БФ, известными как ETF, создаваемые на базе открытых фондов или инвестиционных трастов (практика США). БФ представлены фондами акций и облигаций. Инструменты фондов ETF являются серьезными конкурентами для ценных бумаг других инвестиционных фондов. Основные преимущества ETFs:

- доступность – обращаемость на биржевых и внебиржевых торгах;
- низкие издержки;
- прозрачное ценообразование;

- возможность диверсификации активов;
- сниженная налоговая нагрузка.

Продукты биржевых фондов в мировой практике представлены четырьмя основными группами: ETFs, ETNs, ETCs. Основные способы репликации индексной стратегии фонда: синтетический и физический. Отличие двух способов воспроизводства стратегии фонда состоит в наборе приобретаемых активов в состав инвестиционного портфеля.

Литература

1. Бойко М. Особенности инвестирования в паи биржевых инвестиционных фондов / Российское предпринимательство. № 19/265 – 2014 октябрь. – С. 103-112
2. Deville, D. Exchange traded funds: history, trading and research. In: Zopoundis, C.; Doumpos, M.; Pardalos, P. (Eds.). Handbook of Financial Engineering, p. 67-98. - 2008.
3. David R. Gallagher, Reuben Segara. The performance and trading characteristics of exchange-traded Funds / The University of New South Wales. - 2006
4. Gastineay, G. The benchmark index ETF performance problem. The Journal of Portfolio Management, v. 30, n. 2, p. 96-103, Winter. - 2004
5. Gorton G. and Rouwenhorst K.G. Facts and Fantasies about Commodity Futures, Yale ICF Working Paper No. 04-20, February 2005
6. Rose G. What is the Difference between an ETF and an ETP. Morningstar Research. - 2011

Вагапова Д.З.

*Профессор, доктор экономических наук,
ведущий советник генерального директора АКИБ «Образование» (АО)
г. Москва, РФ*

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИПОТЕКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

Политические и социально-экономические преобразования, происходящие в России и сопровождающие их реформы, в том числе фактически проводимая военная реформа, существенно изменили многие аспекты существования всех слоев населения Российской Федерации, включая и военнослужащих. В большей степени это касается Вооруженных Сил РФ, находящихся на этапе формирования их нового облика. Остается острой проблема обеспеченности жильем военнослужащих, проходящих военную службу, и членов их семей. Проводимые социологические опросы среди военнослужащих показывают, что жилищный вопрос доминирует среди других проблем, сопровождающих военную службу сегодня.

В качестве одного из важнейших социально-экономических прав право на жилище входит в состав конституционно-правового статуса гражданина, в том числе и военнослужащего. Этому праву военнослужащих соот-

ветствуют определенные обязанности государства, муниципальных органов, связанные с предоставлением военнослужащим жилых помещений и пользованием ими этими помещениями.

В настоящее время отсутствие собственного жилья является актуальной проблемой для многих российских военнослужащих. Для ее решения был принят Федеральный Закон от 20 августа 2004 года № 117ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», предлагающий новую форму обеспечения жильем военнослужащих. Принятие закона было вызвано необходимостью заменить обязательство государства по выделению военнослужащим построенного жилья - выдачей финансовых средств на приобретение этого жилья. Благодаря этой программе стало возможным получение российскими военнослужащими собственного жилья, не дожидаясь завершения срока военной службы.

Этот закон позволяет военнослужащим российской армии приобрести необходимое жилье с помощью ипотеки и государственной поддержки. Участниками государственной программы ипотечного кредитования военнослужащих по закону обладают лишь некоторые военнослужащие.

Обязательное участие в разработанной накопительно-ипотечной программе предусмотрено для военнослужащих, заключивших первый контракт на прохождение воинской службы в российской армии после 01.01.2005 года, а именно для:

выпускников, окончивших высшие военно-учебные заведения; мичманов и прапорщиков (с продолжительностью воинской службы по контракту 3 года) офицеров, призванных или поступивших добровольно на военную службу в Российскую армию из запаса.

Кроме того, возможно и добровольное участие военных в накопительно-ипотечной системе, разработанной государством. Такая возможность есть у некоторых категорий военнослужащих, заключивших первоначальный контракт о прохождении воинской службы в российской армии еще до 01.01.2005 г.:

выпускников высших военно-учебных заведений, получивших свое первое воинское офицерское звание, начиная с начала 2005 года;

прапорщиков и мичманов, продолжительность воинской службы по контракту в армии которых составит 3 года, начиная с января 2005 года.

Федеральным законодательством было определено, что участниками накопительно-ипотечной программы могут стать военнослужащие включенные в специальный реестр, ведение которого относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти, в которых российским законодательством предусмотрена воинская служба. Добровольное включение в реестр военнослужащего также возможно, для чего необходим его письменный рапорт.

Для включения военнослужащего в реестр необходимо:

- заявление на участие;
- паспорт военнослужащего, претендующего на участие в программе;

- копия контракта.

Соответственно военнослужащий, включенный в реестр, становится участником ипотечной программы. За время участия военнослужащего в программе на именном счете участника системы накапливается в среднем 750-800 тысяч рублей. После этого он получает на специальный именной накопительный ипотечный счет от государства средства, которыми он сможет воспользоваться лишь в строго определенных законодателем случаях.

Перечисления на специальный счет для военнослужащих осуществляются за счет финансовых средств федерального бюджета. Величина накопительных взносов определяется в российском законодательстве и ежегодно индексируется. Величина государственных взносов, подлежащих перечислению на накопительный счет военнослужащего, не зависит ни от его воинского звания, ни от рода войск, в которых он служит.

На момент введения накопительно-ипотечной системы для военных в действие размер финансового взноса был установлен в размере 37 000 рублей в год, а в 2015 году этот взнос уже составлял 245 880 рублей. Однако в связи с экономическим кризисом в 2016 году индексация накопительной части в федеральном бюджете не предусмотрена. Это может вызвать определенные трудности у военнослужащих, получивших ипотечные кредиты на приобретение жилья, т.к. сумма погашения ипотечного кредита, могла быть рассчитана банком исходя из прогноза индексации накопительной части в размере 5% в 2016 году. Для тех же, кто еще не купил по военной ипотеке квартиру, отмена индексации взноса будет означать меньшую сумму накоплений, которую он сможет использовать впоследствии в рамках жилищного обеспечения или при получении накопленных средств при наступлении права на их использование по достижении 20 лет выслуги, в том числе в льготном исчислении.

Учет и перечисление накоплений осуществляется Федеральным учреждением ФГКУ «Росвоенипотека».

Существует несколько вариантов получения военнослужащим накопленных финансовых средств: по истечении 20 лет воинской службы в Российской армии; по истечении 10 лет службы в армии при увольнении, включая, увольнение по достижению военнослужащим определенного возраста, признания его по каким-либо причинам ограниченно годным к воинской службе или вследствие произошедшего сокращения; в любое время по прошествии 3 лет участия в накопительно-ипотечной системе для военных, путем получения целевого жилищного кредита, предоставленного военнослужащему ФГКУ «Росвоенипотекой».

Накопительно-ипотечная система дает военным возможность приобретения квартиры или иного жилья в собственность, используя ипотечное кредитование, в любое время по окончании трёх лет участия этих лиц в программе.

Исходя из того, что сложившаяся стоимость приобретаемого жилья на рынке, как правило, выше накопленной суммы на именном счете военнослужащего многие военные вынуждены обращаться в банки, кредитующие по программе военной ипотеки, за недостающей суммой. Для банков занимающихся ипотечным кредитованием военнослужащих, такие клиенты являются предпочитаемыми заемщиками. Так как погашение полученных ипотечных кредитов обеспечено государственными обязательствами по выплате накоплений, что в свою очередь гарантирует погашение ипотечного кредита.

Порядок приобретения жилья по ипотечной программе для военнослужащего схож с обычными ипотечными кредитами. Основное отличие состоит в том, что для получения банковской ипотеки военнослужащему нужно представлять в кредитную организацию свидетельство подтверждающее право на его участие в накопительно-ипотечной системе.

Соответственно, чтобы реализовать свое право на участие в накопительно-ипотечной программе военнослужащий, должен:

- попасть в реестр лиц, участвующих в накопительной ипотечной системе;
- через 3 года участия в ипотечной программе подать соответствующий рапорт на получение специального свидетельства, подтверждающего право военнослужащего на получение целевых кредитных средств для приобретения жилья;
- получить это свидетельство;
- выбрать подходящую жилую недвижимость, соответствующую собственным требованиям военнослужащего, а также требованиям российского Министерства обороны, кредитной организации и страховой компании;
- подать заявление на ипотеку в банк, кредитующий военнослужащих;
- открыть специальный счет и перевести на него имеющиеся финансовые средства с именного накопительного счета, которые станут первоначальным взносом;
- дождаться решения банка и подписать соглашения об ипотеке, которое оформляется между военнослужащим, участвующим в программе льготной военной ипотеки, банком, выдающим кредит, и ФГКУ «Росвоеипотека»;
- заключить соответствующую сделку для приобретения жилья;
- получить регистрационное свидетельство.

При обращении военнослужащего в банк для получения одобрения по ипотечному кредиту, как правило, требуются следующие документы:

- свидетельство военнослужащего о праве участника накопительно-ипотечной системы на жилищное ипотечное кредитование;
- удостоверение военного;
- удостоверение личности самого военнослужащего, претендующего на получение ипотеки, и удостоверение личности супруга (супруги) воен-

нослужащего, при необходимости — паспорт доверенного лица, имеющего нотариальную доверенность от приобретателя жилья;

- свидетельства о заключении брака военнослужащим (о расторжении брака),

- о рождении детей;

- справка из управляющей компании с места регистрации от заявителя-военнослужащего и членов его семьи;

- свидетельство ИНН заявителя-военнослужащего;

- свидетельство об образовании военнослужащего;

- справки с места службы;

- согласие от супруги (супруга) — если участник военной ипотеки состоит в браке;

- доверенность — если военнослужащий лично не присутствует на сделке.

Банк, выдающий ипотеку по государственной программе, в рамках действующего регламента может потребовать дополнительную информацию для одобрения кредита.

Не секрет, что в силу ряда причин практическая реализация задач по обеспечению жильем военнослужащих не всегда проходит гладко. На эффективность и оперативность решения их жилищного вопроса негативно сказываются обстоятельства, обусловленные проблемами как законодательного, так и экономического характера, организационными недоработками. Усугубил положение и мировой финансовый кризис

Необходимо также отметить что, при реализации накопительно-ипотечной системы нередко нарушаются порядок и сроки включения/исключения военнослужащих в число/из числа ее участников.

Подобные факты приводят к тому, что у действительных и потенциальных участников системы, для многих из которых она является единственно возможной формой жилищного обеспечения, складывается негативное мнение относительно результативности и эффективности этой программы и в целом скептическое отношение к деятельности государственных органов, ведающих вопросами предоставления жилья военнослужащим.

Подводя итог, можно выделить основные условия участия в государственной программе военнослужащего:

- принципиальное значение при участии в накопительно-ипотечной программе имеет срок заключения контракта военнослужащим;

- приобретение жилья при помощи государственных накопительных взносов военнослужащий может осуществить не ранее 3 лет после заключения контракта;

- военнослужащий может сам определять параметры приобретаемого жилья и регион, в котором оно покупается;

- максимальная сумма, выделенная государством на приобретение жилья для военного, в настоящее время составляет 1950 тыс рублей, а ми-

нимальная сумма ипотечного кредита, выдаваемая банком — 300 000 рублей. Размеры ипотечного кредита для военнослужащих зависят от двух факторов: размера накопительного взноса, имеющегося на именном счете военного-участника НИС, и срока ипотечного кредита. Выдача всех ипотечных кредитов по программе осуществляется в рублевом эквиваленте;

- выдача ипотечных кредитов для военных возможна на срок от 3 до 25 лет, с учетом того, что кредит должен быть полностью погашен до наступления военнослужащему-заемщику 45-лет;

- обязательным условием кредитования является страхование предмета залога (приобретаемой недвижимости) после сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Ипотечные кредиты для военнослужащих относятся к категории социальной ипотеки. Это означает что социальные ипотечные продукты более доступны за счет низкой процентной ставки от 10.5%. Доступного первоначального взноса от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Допускается, по желанию заемщика, оплата первоначального взноса только средствами целевого жилищного займа, предоставляемыми ФГКУ «Росвоенипотека», без привлечения собственных средств заемщика. за счет возможности увеличения суммы ипотечного кредита за счет материнского капитала, и как правило более низкой стоимости приобретаемого жилья в строящемся/построенном многоквартирном жилом доме, аккредитованном АИЖК и ФГКУ «Росвоенипотека» для участия в программе.

Несмотря на отдельные недостатки и трудности в реализации, программа показала себя как довольно действенное средство решения жилищного вопроса военнослужащих. Выявленные нарушения и злоупотребления ни в коей мере не дискредитируют саму идею выдачи адресной государственной помощи.

Накопленный на сегодняшний день опыт борьбы с противоправными явлениями позволяет надеяться, что недостатки механизма практической реализации адресного кредитования будут исправлены. И в этом случае накопительно-ипотечная система, которую в дальнейшем планируют сделать основной и единственной формой жилищного обеспечения военнослужащих, полностью раскроет свой положительный потенциал. Хочется надеяться, что итогом формирования нового облика Вооруженных Сил Российской Федерации станет не только повышение их боеготовности и боеспособности, но и совершенствование морально-этического уровня военнослужащих Российской армии

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что военная ипотека, как социальный продукт востребована рынком. И в настоящее время является реальным инструментом решения жилищной проблемы для военнослужащих.

Литература

1. Федеральный Закон от 20 августа 2004 года № 117ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с изменениями и дополнениями)

2. Кудашкин А.В. Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих продолжает совершенствоваться // Право в Вооруженных Силах. - 2008. - № 2.

2. <http://gosvoenipoteka.ru/>

3. banki.ru

Кипкеева А.И.

Гвасалия К.Д.

*студенты-бакалавры факультета
«Международных экономических отношений»*

Гузь Н.А.

*научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва, РФ*

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ: ОПЫТ ИННОВАЦИОННЫХ РЕФОРМ

Доступ к бюджетной информации – основа успешного функционирования государства в современном гражданском обществе. Невозможно провести независимый анализ бюджета без открытых данных не только специализированным организациям, но и простым гражданам, которых могут заинтересовать расходование их средств, прежде всего, как налогоплательщиков. Несмотря на общемировые тенденции к увеличению прозрачности информации об общественных финансах, существует проблема относительной закрытости бюджетной информации, с одной стороны и финансовой неграмотности населения, с другой.

Целью исследования является анализ динамики открытости государственного бюджета на примере Республики Корея, выявление положительного опыта формирования нормативной правовой базы в отношении открытости бюджета, описание основных критериев доступного бюджета для граждан.

По Индексу открытости бюджета за 2015 год, Республика Корея занимает 19 место[1]. Таких высоких показателей стране удалось добиться благодаря введению инновационных реформ для увеличения уровня общественного участия. К примеру, введение программы для сбора общественного мнения по «избыточным» расходам и бюджетным хищениям привело к увеличению доходов на 13,5 трлн. вон (около 11 млрд. долларов США) и экономии расходов на 2,3 трлн. вон (около 2 млрд. долларов США).

Говоря о нормативной правовой базе в отношении бюджета Республики Корея, следует отметить, что разработкой бюджета занимается Ми-

нистерство планирования, а Парламент, в свою очередь, рассматривает и утверждает бюджет. Согласно Конституции Республики Корея от 1987 года, более половины бюджетных документов имеет статус общедоступных. К сожалению, этого недостаточно для обеспечения максимального уровня открытости бюджета, и Южной Корее пока не удастся войти в список стран, публикующих все восемь ключевых бюджетных документов (Предварительный проект бюджета, Проект бюджета, Принятый бюджет (и его корректировки), Текущие отчеты, Полугодовой отчет, Годовой отчет (закон об исполнении бюджета), Аудиторский отчет, Бюджет для граждан), необходимых для эффективного общественного контроля всего бюджетного цикла.

В Отчете «Партнерство, прозрачность, ответственность: инновации в Южной Корее, Бразилии и Филиппинах»[2], опубликованном в 2014 году, представлен перечень реформ институтов власти, позволивших достичь большего участия общественности в государственном управлении и его прозрачности. На пути реформ возникают определенные сложности, например:

- 1) асимметричный доступ пользователей к информации, различие навыков в ее интерпретации;
- 2) трудности в принятии решений при увеличении численности инициативных групп граждан;
- 3) снижение роли отдельных участников на фоне массового обсуждения;
- 4) конкуренция за право участвовать в обсуждении;
- 5) споры, кого считать законными представителями групп граждан;
- 6) высокие организационные издержки (время, деньги, люди).

На успех в проведении реформ оказывают влияние 4 фактора:

- 1) уровень поддержки реформ на уровне президента;
- 2) уровень развития гражданского общества в стране;
- 3) активность государственных органов и структур;
- 4) геополитический вектор реформ (периферия-центр, центр-периферия).

Выбор стран (Республика Корея, Бразилия, Филиппины) – не случаен, каждая из них использует широкий спектр программ для достижения прозрачности, подотчетности, участия граждан в управлении общественными финансами. Объединяет три страны то, что все они в разное время имели авторитарный режим правления, отказавшись от него, пошли по пути демократических реформ, приняли новые конституции, строят гражданское общество. На сегодняшний день все трое - являются лидерами в реформировании системы государственного управления, в т.ч. сферы общественных финансов.

Таблица 1 – Сравнительные параметры развития стран

	Южная Корея	Бразилия	Филиппины
Эффективность государственного управления	Высокая	Неоднородная. Имеются значительные территориальные диспропорции.	Неоднородная. Имеются значительные территориальные диспропорции.
Социальная дифференциация	Низкая	От умеренной до высокой	Высокая
ИРЧП	,909	,730	,654
Темпы развития демократии (гражданского общества)	Умеренный	От низкого до умеренного	Низкий
Состояние развития гражданского общества	Высокое	Умеренное	Неоднородное, отдельные НПО имеют значительное влияние

В Обзоре Открытости Бюджета за 2012 год (Open Budget Survey, 2012)[3], подготовленном Международным бюджетным партнерством, отмечается высокий прогресс в принятии институциональных реформ, которые способствовали вовлечению граждан в процесс управления.

Таблица 2 – Сравнительные данные Обзора Открытости Бюджета за 2012 год

	Южная Корея	Бразилия	Филиппины
Общий индекс открытости бюджета	75	71	48
Уровень партисипативности	Существует, высокий	Существует, но мог быть и выше	Существует, но мог быть и выше
ИРЧП	,909	,730	,654
Участие граждан в процессе бюджетного планирования	Существует, но может быть улучшен	Существует, но может быть улучшен	Существует, но может быть улучшен
Участие граждан в процессе исполнения бюджета	Существует, высокое	Не существует	Существует, но может быть улучшен
Наличие «обратной связи» с органами исполнительной власти	Существует, но может быть улучшено	Не существует	Существует, но может быть улучшено

Для увеличения общего индекса открытости бюджета Южной Кореи нужно реализовать комплекс мер, учитывая рекомендации, содержащиеся в Обзоре Открытости Бюджета за 2015 год. В числе основных рекомендаций для стран, попавших в группу стран с высоким уровнем открытости, выделялась необходимость разработки и опубликования так называемой упрощенной версии бюджетного документа, который использует неформальный язык и доступные форматы чтобы облегчить его понимание для граждан их взаимодействие.

Решения данных проблем также возможно путем проведения следующих мероприятий:

1. Публикация не только самих бюджетных данных, но и их расшифровки, динамики по сравнению с прошлыми годами и прогнозов на будущие годы.

2. Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения всех социальных групп общества.

3. Ежеквартальная публикация отчетов о расходовании бюджетных средств.

4. Налаживание обратной связи с гражданами по поводу предложений, спорных вопросов и непониманий относительно функционирования программы открытости бюджета.

Литература

1. Рейтинг открытости бюджета 2015 год [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-OBI-Rankings-English.pdf>

2. Participation, Transparency and Accountability: Innovations in South Korea, Brazil, and the Philippines. by Brian Wampler для Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2014/01/Participation-Overview-GIFT-December-2013-Wampler-DRAFT.pdf>

3. Рейтинг открытости бюджета 2012 год [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

4. Гузь Н.А. Опыт Франции по формированию открытой и прозрачной информации об управлении общественными финансами // Наука и мир. 2015. Т. 1. №10 (26). С. 129-133.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Кузьмин С.С.

Докторант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет государственного управления, г. Москва

ИЗОМОРФИЗМ КОРПОРАТИВНОГО РОСТА: МЕХАНИЗМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ

Механизмы корпоративного роста представляют традиционный интерес для теории и практики менеджмента.

Традиционно выделяются различные подходы к пониманию механизмов корпоративного роста – ресурсно-ориентированная модель роста, подход с позиций теории фирмы, рост на основе развития ключевых компетенций, исследование системы стейкхолдеров компании как фактора благоприятствующего росту и многие другие. Эти подходы могут быть объединены в несколько парадигм – каузальную, процессную и парадигму результатов роста [2].

Отдельное внимание исследователей привлекает проблема границ корпоративного роста. Лежащая на поверхности идея относительно границ роста определяет их как большую или меньшую возможность фирмы получить доступ к дефицитным ресурсам. И это ограничение в равной степени справедливо для любого этапа развития фирмы. Так яркая представительница теории ресурсной зависимости роста фирмы Э. Пенроуз утверждает: «Чтобы найти ограничения роста или препятствия на пути роста, необходимо исходить из того, что продуктивная возможность фирмы может быть ограничена любым периодом. Понятно, что эта возможность может быть ограничена и пространством, за пределами которого фирма не видит возможностей расширения, не хочет действовать или не может нести ответственность» [11, 31-32].

Таким образом, с методологических позиций проблема может быть сформулирована следующим образом: необходимо определить, какие условия обеспечивают возможности роста компании, и как эти условия (предположительно) могут влиять на развитие фирмы.

Для ответа на эти вопросы можно использовать две фундаментальные концепции: во-первых, популяционно-экологическую теорию эволюции организаций, предполагающую прохождение ими фаз рождения, юности, среднего возраста, зрелости и упадка, и все это в условиях «дарвиновского» естественного отбора и борьбы за занятие и удержание экономической «ниши», разработанной еще в 1980-е гг. Дж. Кимерли и Р. Майлзом, Р. Квинном и К. Камероном, Р. Нельсоном и С. Винтером, наконец, Дж. Фриманом и М. Хэннаном [7; 9; 11; 14].

Во-вторых, институциональную теорию фирмы, в которой проблема пределов роста фирмы теоретически обоснована: показано, что эффективность организации по мере роста снижается, достигая некоторой предельной величины.

Крупнейший теоретик институционализма Р. Коуз назвал уменьшающуюся эффективность фирмы по мере ее роста «убывающей предельной эффективностью менеджмента», которая проистекает из того, что всегда есть предел роста фирмы по отношению к институту (рынку): «Рост фирмы продолжается до того момента, когда издержки организации дополнительной транзакции внутри фирмы становятся равными издержкам осуществления той же транзакции на рынке» [6, 43]. Другими словами, рост фирмы сверх некоторого рационального предела в принципе возможен, но фирма будет быстро терять свою эффективность в виду убывающей предельной эффективности менеджмента [4, 245].

Однако рост фирмы не является линейным и монотонным процессом. На его траектории всегда можно выделить участки ускорения и замедления, «точки перегиба», наконец временные или устойчивые тенденции падения. Почему это происходит? Почему некоторые организации выживают и процветают, в то время как другие терпят провал и умирают? Почему некоторые организации способны управлять своими стратегиями, структурами и культурой, приобретая доступ к окружающим их ресурсам, в то время как другие терпят поражение в этом? Что следует делать собственникам и менеджерам компании, когда перед ними замаячила угроза длительного спада продаж или прибыли? Разобраться с этими вопросами позволяет концепция жизненного цикла организаций.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять динамику, которая влияет на организации, когда они стремятся установить контакт с окружением. Можно предположить, что этот процесс является закономерным, и большинство организаций последовательно проходят ступени от зарождения до прекращения существования – «смерти», в своей совокупности составляющие жизненный цикл организации.

Исследователи выделяют четыре основные этапа жизненного цикла организации – рождение, рост и зрелость, упадок. Компании проходят через эти этапы по-разному, причем не обязательно все компании должны в обязательном порядке последовательно проходить все эти этапы. В частности, большинство вновь создаваемых компаний в России не достигают состояния зрелости и прекращают свое существование, не завершив этап роста. Они идут от рождения сразу к смерти, если им не удалось привлечь закрепиться на рынке, превзойти конкурентов, завоевать потребителей и ресурсы.

Для некоторых быстро развивающихся отраслей (особенно в сфере высоких технологий, телекоммуникаций и т.п.) характерен длительный рост и очень быстрый спад. Фазы жизненного цикла таких компаний полностью определяются темпами технологических инноваций, которые все-

гда велики. В этом случае для анализа жизненного цикла компаний целесообразно выделять подэтапы, характеризующие те или иные особенности отдельных фаз этапов рождения и роста. Подобным образом может быть описан и этап упадка. И это тем особенно важно с учетом того, что «смерть» организации может проходить в разных формах, например, через поглощение или слияние, путем банкротства или радикальной реорганизации. Некоторые организации при упадке осуществляют правильные действия, быстро изменяются и возвращаются на начало цикла, обретя дополнительные конкурентные преимущества.

Пути, по которым организации могут изменяться в ответ на возникающие проблемы, определяют, как и когда она перейдет на следующий этап в своем развитии, будет ли она процветать или потерпит поражения и умрет. Однако наиболее критической для организации является фаза рождения (возникновения, основания организации).

На этом этапе высока вероятность провала, так как организации, вновь пришедшие на рынок, чаще всего чувствуют себя неуверенно, совершают ошибки, не имеют доступа к достаточному объему ресурсов, необходимых для нормального развития. Особенно возрастает опасность провала, если компания выходит с принципиально новыми товарами, услугами или методами продаж. Это следует из того, что именно на этом этапе компания сталкивается с «эффектом новичка», то есть возникновение рисков вследствие вступления в новую, незнакомую окружающую среду [1, 168].

Во-вторых, организация является особенно уязвимой на начальной стадии своего развития, так как в ней, как правило, еще присутствует недостаточная устойчивость структуры для того, чтобы придать процессу производства товаров и услуг элемент стабильности и предсказуемости. Вновь возникшая организация неустойчива, подвержена даже относительно слабым внешним воздействиям. Структура ее еще не формализована, не произошло еще функционального подразделения на департаменты, не определены и не усвоены ценности, идентифицирующие организацию, придающие ощущения стабильности и уверенности, поэтому многое делается путем проб и ошибок, что увеличивает риски неудачи.

В-третьих, по мере развития постепенно меняется организационная структура, модифицируются процессы принятия решений, и внедряются новые технологии управления. Структура является гибкой и подверженной изменениям, тем самым, позволяя организации адаптироваться к требованиям окружающей среды. Сами эти процессы изменения структуры несут в себе элементы неопределенности и риска. Стабильная структура, в отличие от гибкой, привносит в организацию ощущение стабильности. При стабильной структуре большинство процедур внутри компании строго формализованы, каждый знает, за что конкретно он отвечает, что позволяет выполнять большинство заданий должным образом. В случае, когда процедуры и порядок их выполнения не прописаны, в компании может по-

теряться навык выполнения, так как можно просто забыть, как именно успешно выполнить ту или иную задачу. Формальная структура создает больше возможностей для оптимизации существующих бизнес-процессов внутри компании и для разработки новых.

После того, как организация успешно прошла стадию становления, какие факторы влияют на ее дальнейшее развитие? Можно говорить о внешних и внутренних силах, обеспечивающих дальнейший рост организации. Они и стремятся изменяться для расширения сферы своего контроля над ограниченными ресурсами, увеличивая масштабы своей деятельности, и вынуждены это делать для выживания в конкурентной борьбе. Таким образом, следующий за рождением рост является органической и неотъемлемой частью организационной эволюции

Организационный рост можно определить как такую стадию жизненного цикла организации, в ходе которой она стремится расширить возможности в области создания добавленной стоимости и развить новые компетенции, которые позволят ей получить дополнительные ресурсы. Таким образом, когда мы говорим о росте, имеется в виду экспансия организации во внешней среде, в то время как развитие предполагает изменение самой организации, под воздействием новых требований и вызовов окружающей среды. Развитие позволяет организации усилить разделение труда и специализацию, требует преобразований структуры и культуры организации, совершенствования коммуникаций, мотивации персонала, внедрения новых технологий производства и управления, развития новых ключевых компетенций, обеспечивающих организационные преимущества в конкурентной борьбе. Организация, которая способна получить дополнительные ресурсы, сможет аккумулировать добавочные ресурсы, которые обеспечат ее дальнейшее развитие. Таким образом, со временем организации преобразуются и делаются совершенно не похожими на самое себя в раннем «детстве».

Сторонники популяционно-экологической теории настаивают на том, что на рынках слишком быстро меняется ситуация, что делает бессмысленным планирование роста на основе ресурсов или ключевых компетенций, так как эти технологии доступны конкурентам и не защищены от копирования. Технологии в классическом понимании, как способы производства товаров или услуг, не кажутся способными привести в конкурентную ситуацию более или менее долговременное превосходство. Рынок для такого знания слишком совершенен. Как заметил Д. МакКлоски: «формальные методы стратегического управления не будут давать неестественно высокие прибыли в течение сколько-нибудь долгого времени. Формальность делает их легкими для копирования. Так, поступление в бизнес-школу не является способом быстрого достижения личного благосостояния, потому что туда слишком легко попасть» [10, 128].

Организационная экология активно представлялась ее сторонниками в качестве новой научной парадигмы. Поэтому неудивительно, что она по-

родила также и ответный поток непрекращающейся критики. Эти дебаты, в частности, касаются основного положения организационной экологии о том, что относительная инертность организации является скорее правилом, чем исключением. С нашей точки зрения, организационная экология может классифицироваться как общая теория подобий (изоморфизма). Мы хотели бы подчеркнуть, что в этой исследовательской стратегии нет ничего неправильного. Более того, несмотря на некоторые отмеченные выше несоответствия, результаты исследований, выполненных с помощью теории организационной экологии, представляются полезными.

Согласно теории организационной экологии, количество организаций в «популяции» определяется наличием ресурсов. Именно количество ресурсов в окружающей среде ограничивает популяционную плотность – т.е. количество компаний, которые могут конкурировать за доступ к ресурсам на определенном сегменте рынка. Если это так, то следует ожидать, что рост количества организаций в новом сегменте рынка будет идти значительно интенсивнее, так как здесь компании соревнуются за новые ресурсы.

Рост – это продукт деятельности организации по развитию ключевых компетенций, используя которые она удовлетворяет потребности своих стейкхолдеров, предоставляя им доступ к ограниченным ресурсам. *Институциональная теория* как раз и изучает те способы, с помощью которых организации могут расширить свои возможности для роста и выжить в условиях конкуренции, становясь легитимными и ценными в глазах своих стейкхолдеров.

Новые организации испытывают необходимость приспосабливаться к новым тенденциям, потому что они не могут развивать компетенции, необходимые для привлечения покупателей и получения ограниченных ресурсов. Чтобы повысить вероятность выживания в процессе роста, организации должны стать приемлемыми и легитимными для стейкхолдеров, удовлетворяя их потребности. Институциональная теория утверждает, что изучение способов, с помощью которых организации могут стать более легитимными для стейкхолдеров, является не менее важным, чем изучение технологий повышения операционной эффективности. Институциональная теория также показывает, что для того чтобы повысить свои шансы на выживание, новые организации пытаются перенять многие правила и нормы поведения из окружающей их *институциональной среды*.

Институциональная среда – это набор ценностей и норм, которые лежат в основе деятельности организаций [13]. Например, институциональная среда банковской отрасли включает в себя строгие правила и процедуры, четко регламентирующие деятельность банков, и наказания за нарушения этих правил. Банки, следующие установленным правилам и нормам, считаются надежными и признаются стейкхолдерами, а именно заемщиками, вкладчиками, работниками и любой группой, которая контролирует распределение ограниченных ресурсов. Банки, считающиеся легитимны-

ми, способны привлекать дополнительные ресурсы и улучшить свои шансы на успех. Институциональная среда других организаций (например, дизайн-бюро или консалтинговых компаний) может быть менее строгой и в меньшей мере требующей неукоснительного соблюдения правил и процедур, предоставляя широкие возможности для их изменения, творчества, импровизации. Новая организация может укрепить свою легитимность, заимствуя цели, задачи, структуру и культуру других успешных организаций.

Развиваясь, организации могут заимствовать друг у друга стратегии, организационные структуры и культуру и пытаться следовать правилам поведения, разработанным лидерами отрасли, рассчитывая, что это повысит их шансы на успех. В результате растет степень *организационного изоморфизма*, то есть степень схожести, подобия организаций друг другу. Именно тенденция к изоморфизму обеспечивает схожесть путей роста или эволюции компаний отрасли, их во многом общую «судьбу». На этой основе появляется возможность делать более или менее вероятные предсказания относительно их дальнейшей эволюции.

Литература

1. Классики менеджмента. Энциклопедия / Под ред. М. Уорнера. СПб.: Питер. 2001.
2. Кудина М.В., Кузьмин С.С. Парадигмы корпоративного роста // Государственное управление. Электронный вестник. Вып. 47. Декабрь, 2014. С. 1-22.
3. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: Инфра-М. 2005.
4. Райнхельд Ф. Эффект лояльности. Движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности. М.: Вильямс. 2005.
5. Coase R. The nature of the firm. Chicago: 1988.
6. Freeman J., Hannan M. Niche width and the dynamics of organizational populations // Amer. journal of sociology. 1983. Vol. 88. Pp. 1116-1145.
7. Hannan M. Freeman J. Organizational ecology. Cambridge, 1988.
8. Kimberly J., Miles R. The organizational life cycle. San Francisco. 1980.
9. McCloskey D. If You're so smart: the narrative of economic expertise. Chicago, 2000.
10. Nelson R., Winter S. An evolutionary theory of economic change. Cambridge, 1982.
11. Penrose E. The theory of the growth of the firm. Oxford: Oxford University Press. 2009. Pp. 31-32.
12. Pfeffer J., Salancik G. The external control of organizations. N.Y.: Harper, 1978.

Назарова О.И.

помощник руководителя, Следственный отдел по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Анализ семейной политики различных стран является весьма актуальной темой для решения проблем и стоящих задач перед Россией, которая находится на пороге масштабных и значимых реформ, направленных на улучшение и совершенствование социально-экономической политики в отношении семьи и детей.

За последние годы в мире возникло и действует множество тенденций, оказывающих влияние на трудовую деятельность и повседневную жизнь граждан – это глобализация экономики, новые формы организации производства, широкое использование информационно-коммуникативных технологий, а также нестандартные формы занятости. Кроме того, весьма тревожной тенденцией является процесс старения населения, который набирает темпы с начала 21 века.

Следует отметить, что в зарубежных странах семейная политика в настоящее время испытывает трудности при ее реализации, поскольку происходит в условиях низких темпов развития и кризисного состояния государственной системы многих стран. Государственная семейная политика составляет весьма значительный раздел целой системы социальной защиты граждан и регламентируется различным уровнем законов, указов, рекомендаций, стратегий и планов развития. Между тем, основным законом каждого государства, регламентирующим государственное устройство и механизм взаимодействия власти и общества, является конституция. В связи с чем, весьма интересным и актуальным является рассмотрение нормативного закрепления определения и основных направлений защиты семьи, детства и семейной политики в целом в конституциях и законах различных государств.

«Защита семьи» имеет свое нормативное закрепление в статье 6 Основного закона федеративной республики Германии, где указано, что брак и семья находятся под особой защитой государства, кроме того, под защитой семьи понимается «политика создания таких условий для жизни, в которых семьи долгосрочно могут существовать и развиваться». Кроме того, в Германии с государственной политикой по отношению к семье тесно связан и вопрос защиты детства. основополагающие направления и стратегия социально-экономической политики, а также нормативно-правовое ее закрепление разрабатывается и принимается на государственном уровне, и в связи с тем, что ФРГ является федеративным государством, принцип федерализма представляет субъекту определенную долю само-

стоятельности при реализации основных направлений с учетом местного своеобразия, что также присуще и принципу федерализма в России.

Во Франции «положение семьи рассматривается не как частный, а как общественный вопрос, решение которого требует государственного вмешательства», поэтому Франция является государством с наиболее развитой и масштабной семейной политикой, которая на разных этапах своего становления и развития принимала различные формы и ставила различные задачи и цели. Сегодня основные цели социально-экономической политики Франции в отношении семьи и детства является: сочетание семейной жизни с профессиональной занятостью, поддержку молодежи, обновление поколений, борьба с неравенством и бедностью.

В Великобритании, как и в большинстве развитых стран, общественность и правительство оказывают пристальное внимание происходящим изменениям в семейной структуре, снижению рождаемости и численному составу семьи. В связи с чем, настоящая семейная политика Великобритании ориентируется на увеличение благосостояния семьи и создания условий для повышения экономической активности родителей; на воспроизводство населения; на повышение уровня рождаемости и на воспитание детей.

Фундаментальным документом, закрепляющим основы социальной защиты, прав и свободы ребенка является Декларация прав ребенка, провозглашенная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №1386 (XIV) 20 ноября 1959 г., и установившей основные десять принципов, следование которым призвано обеспечить каждому ребенку благополучное и счастливое детство:

Принцип №1 провозглашает принадлежность всех закрепленных прав ребенку, которые должны признаваться за всеми детьми без какого-либо исключения, различия и дискриминации.

Принцип №2 закрепляет обязанность специальной защиты и благоприятных условий для физического, умственного, нравственного и духовного развития ребенка.

Принцип №3 закрепляет принадлежность с рождения ребенку имени и гражданства.

Принцип №4 указывает на пользование благами социального обеспечения: ребенку должно принадлежать право на здоровье, рост и развитие, жилище, развлечения и медицинское обслуживание. Кроме того, данный принцип закрепляет также и специальный уход и медицинское обслуживание и матерей в дородовый и послеродовый периоды.

Принцип №5 закрепляет обеспечение специальным режимом, образованием и заботой детям, являющимися неполноценными в физическом, психическом или социальном развитии.

Принцип №6 декларирует необходимость получения ребенком любви и понимания, что так необходимо для полного и гармоничного развития.

Поэтому данный принцип также указывает на ответственность, моральную и материальную обеспеченность родителей по отношению к своим детям.

Принцип №7 предписывает обязательность получения ребенком образования, которое должно являться обязательным и бесплатным. Образование должно быть направлено на культурное развитие и обеспечение интересов ребенка.

Принцип №8 закрепляет положение, согласно которому ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь.

Принцип №9 указывает на защиту и защищенность ребенка от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.

Принцип №10 предписывает ограждение детей от практики поощрения расовой, религиозной и любой другой формы дискриминации.

В развитие рассмотренных принципов 20 ноября 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка. По сравнению с ранее принятыми документами Конвенция явилась первым документом, в котором социальная защита ребенка, его свободы и права рассматривались на международном уровне. Конвенция о правах ребенка была ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. Ввиду того, что Российская Федерация по международным договорам является стороной в качестве государства-продолжателя СССР, в январе 1993 г. Россия представила первый доклад о реализации Конвенции, а в 1999 г. – второй доклад. Конвенция состоит из преамбулы и 54 статей, в которых раскрываются основы социальной защиты каждого ребенка, его прав на всестороннее и благоприятное развитие. Так, весьма важными положениями экономико-социального содержания являются следующие: в соответствии со статьей 27, ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Устанавливается право на образование, право на здравоохранение, социальное обеспечение, включая социальное страхование, право на защиту от экономической эксплуатации. Государства-участники Конвенции обязаны соблюдать указанные принципы, создавать все необходимые условия для их реализации. Поскольку наше государство является участником Конвенции, Конституция Российской Федерации закрепляет основы социальной защиты, прав и свобод детей, указывая на защиту государством материнства, детства и семьи: указывая на обязанность обеспечения государственной поддержки и установления равных прав для заботы о детях и о их воспитании.

Несмотря на декларирование нашего государства как государства социального, нормативного закрепления общего термина «социальной защиты» не имеется, данное понятие закреплено лишь в адресных законах, направленных на защиту интересов отдельных категорий граждан: инвалидов, военнослужащих. В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что под социальной защитой инвалидов необходимо понимать систему гарантированных государством

экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения или компенсации ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. А Федеральный закон «О ветеранах» отождествляет понятие социальной защиты с мерами социальной поддержки.

Процесс реформирования законодательной базы, трансформации и совершенствования государственных органов направлены на создание действующего механизма закрепления, реализации и протекции организационно-экономических основ социальной защиты детей в РФ. Распределение финансовой и правовой ответственности в сфере установления и реализации семейной политики с федерального уровня на региональный уровень власти, порождая при имеющихся ограничениях региональных бюджетных средств неравенство в финансовых возможностях, что приводит к асимметричности и неполноте реализации семейной политики и прав детей в РФ. Кроме того, отсутствие единого подхода к определению и реализации семейной политики на территории РФ, недостаток правовой регламентации, бездействие и разноплановость в действиях государственных органов по защите прав детей, «лоскутность» экономических мер поддержки детей и семей, имеющих детей, правовой нигилизм, отсутствие правового образования в учебных учреждениях – все это является причинами отсутствия экономических и организационных основ, мер для социальной защиты детства.

Несмотря на различия политического, государственного устройства и режима стран, в целом, семейную политику развитых стран в настоящее время можно охарактеризовать как комплекс мер заботы государства и общественных организаций в отношении семей с детьми, семей, стремящихся иметь детей, и в отношении пожилых родителей посредством улучшения их благосостояния, обеспечения достойного уровня жизни с помощью трудоустройства и социальной защиты граждан.

В настоящее время весьма острым вопросом является миграционная политика и миграционное состояние как явление в Европе. Как соблюсти все необходимые нормы международного права, обеспечить равные права, не умалив прав иных граждан. Данные вопросы очень важные, болезненные и требуют повышенного внимания и правильного решения. Весьма важным вопросом является именно социальная составляющая: образование детей, трудоустройство населения, их адаптация. К основным международным принципам и нормам в области миграции относятся: право на свободное передвижение и на свободу выбора места жительства; запрет высылки; недопустимость дискриминации; содействие воссоединению семей; право на судебную защиту. Данные принципы и нормы закреплены в различных международных актах: Декларации прав человека 1948 года, в Международном пакте о гражданских и политических правах и в иных актах. Применительно к сегодняшнему дню в регулировании в сфере мигра-

ции на территории стран Европейского союза нет окончательного формирования, так как данный вопрос постоянно меняется в попытках разработать совместные решения и механизмы имеющихся проблем.

Литература

1. Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe. Сб. научн. тр. / РАН ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. Зап. Европы и Америки; Ред. кол.: Т.Г. Пархалина (гл. ред.) и др. – М.: ИНИОН, 2009. - №2.

2. Погорельская С.В. Некоторые особенности семейной политики в Германии // Там же. С. 112-128.

3. Зубченко Л.А. Семейная политика Франции // Там же. С. 72-92.

4. Капранова Л.Д. Семейная политика в Великобритании // Там же. С. 93-111.

5. Декларация прав ребенка, провозглашенная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №1386 (XIV) 20 ноября 1959 г. Международная защита прав и свобод человека // СПС «КонсультантПлюс», 2013.

6. Соблюдение прав ребенка: Выпуск 1, Международные документы. – СПб, 1997. - 52 с.

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС «КонсультантПлюс», 2013.

8. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013 с изм. и доп. от 01.09.2013) // СПС «КонсультантПлюс», 2013.

9. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения: Учебное пособие. – М: Изд-во РАГС, 2010. – 124 с.

10. Петухова И.В. Определение понятия «социальная защита населения» // Управление экономическими системами (электронный научный журнал),...№3..2012.

**Новицкая А.И.
Иванов Н.Д.**

*к.э.н., доцент кафедры «Теории и технологий в менеджменте», студент направления «Менеджмент»
Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону, РФ*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области успешно действуют более двухсот семидесяти предприятий и около одной тысячи организаций малого бизнеса, осуществляющих производство и переработку молочной, мясной, рыбной, ликероводочной и безалкоголь-

ной продукции, хлебобулочных, кондитерских, макаронных, табачных изделий. Сравнительный анализ потенциала развития мы будем проводить по десяти организациям производящим различные виды продовольственной продукции, в выборку попали организации с наибольшими объемами производства в своём сегменте [3, с.18].

1. Кондитерская фабрика «Мишкино» — основанная в 2011 году в России инновационная компания по разработке и выпуску кондитерских изделий: халва, козинак из подсолнечника, арахиса и кунжута, щербет, широкий ассортимент глазированных продуктов на основе подсолнечной семечки и орехов. В настоящее время кондитерская фабрика «Мишкино» — это крупнейший по мощности производитель восточных сладостей в России с суммарной мощностью свыше 60 000 тонн в год. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005) и отвечает требованиям технического регламента ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2. ОАО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Соглашение о строительстве нового предприятия по производству безалкогольных напитков на территории Азовского района было подписано на сочинском инвестиционном форуме в 2007 году. Завод стал пятнадцатым по счету, построенным компанией Кока-Кола в России. Объем инвестиций в этот проект составил более 120 миллионов долларов. Мощность завода - 450 миллионов литров напитков в год. В эксплуатацию введены три производственные линии, в дальнейшем планируется довести их количество до восьми.

3. ЗАО «Молодец» - крупнейший в России производитель хлебцев различных технологий – цельнозерновой, вафельной, мучной экструзионной. Компания основана более 10 лет назад, 24 июня 2001 года. Постоянно развиваясь и совершенствуя свою продукцию, «Молодец» добился лидирующих позиций на рынке здорового питания России. Компания постоянно внедряет в своё производство новые технологии, разрабатывает оригинальные рецептуры, следит за последними тенденциями в области здорового питания. На производствах используется итальянское оборудование и собственные инновационные технологии, являющиеся интеллектуальной собственностью компании. На конец 2015 года суммарная доля рынка всех хлебцев, производимых компаний, составляет более 16%.

4. ОАО «Птицефабрика Таганрогская» образовано в октябре 1973 года. Проектная мощность птицефабрики составила 46 миллионов штук яиц в год. Птицефабрика имеет замкнутый цикл производства. 9 корпусов занимается выращиванием молодняка птицы. 3 корпуса – производством племенного яйца. 18 корпусов производством товарного яйца. Для инкубации суточных цыплят птицефабрика имеет инкубаторий. С 1993 года производит комбикорма на собственном кормоцехе. Для забоя птицы есть убойный цех. Птицефабрика занимается производством яичного и белкового порошка, для чего построен цех яичного порошка.

5. ЗАО «Русская свинина» создано 29 ноября 2005 года в Каменском районе Ростовской области. Свиноводческий комплекс ЗАО «Русская свинина» в Каменском районе - первое в Ростовской области животноводческое предприятие построенное «с нуля» в рамках национального проекта «Развитие АПК». Комплекс рассчитан на 5500 голов свиноматок (4800 продуктивных) с замкнутым циклом доращивания и откорма 108 тысяч голов животных по системе «несколько производственных площадок» («мульти-сайт»). Комплекс размещается на пяти отдельных площадках, разнесенных друг от друга на расстояние не менее 4-5 км, с отдельно стоящими репродуктором, фермами для доращивания (содержатся поросята весом от 7 до 30 кг) и откорма (содержатся свиньи весом от 30 до 103 кг) и хрячником.

6. Агрохолдинг «Евродон» - лидер российского рынка производства и переработки мяса индейки, был создан в 2003 году. Продукция компании под торговой маркой «Индолина» представлена в виде охлажденного и замороженного мяса, а также широкого ассортимента колбасной, ветчинной и деликатесной групп из мяса индейки. «Евродон» создал одно из крупнейших в мире производств по выращиванию и переработке мяса индейки. В состав действующего комплекса, который расположен в Октябрьском сельском районе Ростовской области, входят 12 отдельно расположенных участков подращивания и выращивания птицы, инкубатор, мясоперерабатывающий завод с убойным цехом; комбикормовый завод, разветвленная дорожная сеть и собственные линии внешнего электро-, газо- и водоснабжения. Основными преимуществами компании является использование мировых технологий по выращиванию и переработке мяса индейки, кластерный подход к организации производства, развитая кормовая база, а также опыт реализации индейководческих проектов.

7. «Группа Агроком» - российская компания, владеющая активами в предприятиях табачной и пищевой промышленности, в сельскохозяйственных предприятиях, а также медиа-активами. Компания создана в Ростове-на-Дону в 2004 году. «Группа Агроком» входит в список 200 крупнейших компаний России по версии журнала Forbes. «Группа Агроком» - объединяет более 40 предприятий. Общее число сотрудников превышает 15 тысяч человек. В 2014 году «Группа Агроком» увеличила валовый объем продаж на 24% — до 65,7 миллиардов рублей. Показатель EBITDA составил 8 миллиарда рублей. По данным топ-менеджера, чистая прибыль по итогам года — около 5 миллиардов рублей.

8. ОАО «Балтика-Ростов» – пивоваренный завод. Мощность завода составляет 4,5 миллиона гектолитров пива в год, площадь завода около 13 га. Установлены 2 линии по розливу пива в стеклянную бутылку, 1 линия по розливу в алюминиевую банку, 2 линии по розливу в ПЭТ и 1 линия по розливу в кеги. «Балтика-Ростов» является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий Дона. С момента появления конкурса «Лучшее предприятие города Ростова-на-Дону» завод «Балтика-Ростов» был

дважды удостоен кубка «Лучшее предприятие пищевой промышленности». «Балтика-Ростов» стал первым пищевым предприятием в Ростовской области, прошедшим в 2001 году сертификацию качества менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО-9000. С 2008 года компания является значительной частью Carlsberg Group.

9. ОАО «АСТОН» — один из крупнейших российских производителей продуктов питания и пищевых ингредиентов, ведущий экспортер сельхозпродукции и растительных масел. Компания создана в 1997 году, головной офис находится в Ростове-на-Дону. В структурных подразделениях предприятия работают около 4000 сотрудников. «АСТОН» производит — растительные масла, муку, спецжиры и ингредиенты для пищевой промышленности, которые производятся на предприятиях компании в Миллерово и Морозовске.

10. ГК «Юг Руси» - была основана в 1992 году. Сегодня ГК одна из самых мощных агропромышленных холдингов России, с оборотом около 2 миллиардов USD. «Юг Руси» строит свою деятельность в соответствии с концепцией вертикальной интеграции всех процессов: от выращивания и переработки сельскохозяйственного сырья до сбыта готовой продукции. В том числе - через собственную дистрибьюторскую сеть. «Юг Руси» - ведущий в стране производитель широкого ассортимента брендированной пищевой продукции бакалейного ряда. Система дистрибуции ГК «Юг Руси» является одной из наиболее развитых в стране и включает около 400 партнеров, являющихся наиболее динамичными торговыми компаниями в своих регионах. Основное направление деятельности холдинга - производство растительного масла. Десять маслозаводов «Юга Руси» в России (в их числе один из крупнейших в Европе Ростовский МЭЗ) и Казахстане выпускают такие известные всем марки, как «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», «Хозяюшка», «Лето» и др. По совокупности им принадлежит более 30% российского рынка бутилированного растительного масла и более 20% рынка Республики Казахстан [4, с.15]. «Юг Руси» является не только национальным лидером в производстве этого продукта, но и крупнейшим в России экспортером бутилированного растительного масла, растительного масла наливом, шрота, топливных пеллет из лузги, а также входит в число крупнейших отечественных экспортеров зерна.

Сравнительный анализ предприятий проводился по пяти функциональным областям: маркетинг (marketing), менеджмент (management), логистика (logistics), производство продукта (product), продажи (sales) [1, с.10]. Каждой области соответствует своя матрица, которая состоит из пяти показателей, оцениваемых по пятибалльной шкале (Рисунок 1) [2, с. 21]. Итоговый рейтинг по каждой матрице рассчитывался по средневзвешенным значениям показателей. Материалом для оценки служили данные проведенного анкетирования, в анкетировании приняли участие 47 человек от 23 до 45 лет, являющиеся жителями Ростовской области и являющиеся постоянными потребителями продукции организаций, подлежащих анали-

зу; а также непосредственно отчётность самих предприятий, данные Ростовстата и Правительства Ростовской области (Таблица 1).

Рисунок 1 — Лепестковая диаграмма рейтинга организаций по функцио-нальным областям

Таблица 1 — Итоговый рейтинг организаций

	Организация	Максимальный балл	Набранный балл	Процент
1	ГК «Юг Руси»	25	24,15	96,60%
2	ГК «Агроком»	25	23,85	95,40%
3	ОАО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»	25	23,75	95,00%
4	ОАО «АСТОН»	25	23,3	93,20%
5	Агрохолдинг «Евродон»	25	22,9	91,60%
6	ЗАО «Молодец»	25	22,6	90,40%
7	ОАО «Балтика-Ростов»	25	22,1	88,40%
8	ОАО «Птицефабрика Таганрогская»	25	17,3	69,20%
9	Кондитерская фабрика «Мишкино»	25	16,85	67,40%
10	ЗАО «Русская свинина»	25	14,85	59,40%

Наименьший рейтинг из десяти рассматриваемых организаций равен 59,40% от максимально возможного, что говорит о высоком потенциале

развития пищевой промышленности Ростовской области в целом. Среднее значение по десяти организациям равно 84,66%.

Таким образом, из комплексного функционального анализа можно сделать вывод о том, что предприятия пищевой промышленности Ростовской области обладают высоким потенциалом развития, способным стать устойчивой платформой по обеспечению продовольственной безопасности Ростовской области и России в целом.

Литература

1. Лещенко О. А. Методика оценки эффективности деятельности компаний в сфере КСО [Текст] / О. А. Лещенко, Е. В. Корчагина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. - № 5 .

2. Одлис Д. Б. Инновационные формы взаимодействия университетов и производственных предприятий [Электронный ресурс] / Одлис Д. Б., Аверин А. С. // Инженерный вестник Дона. – Электрон. журн. – 2014. - № 4. – Режим доступа: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2568>.

3. Постановление «Концепция развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года» [Электронный ресурс] / Правительство Ростовской области // Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/800005488>.

4. Третьяков М. М. Экономика и управление народным хозяйством. Особенности государственного регулирования пищевой промышленности в условиях неоднородности территориального пространства РФ [Текст] / Третьяков М. М., Гнатовская Ю. С. // Вестник ТОГУ. - 2014. - № 1.

Разумков М.С.

*Аспирант кафедры математические методы в экономике
Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова.
г. Москва, РФ*

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение

Своевременное принятие правильных решений при изменении экономической ситуации является главной проблемой в управлении. Очевидно, что только лишь опыт и интуиция руководителей не могут обеспечить принятие правильных решений при изменении условий функционирования предприятия.[1, с. 139] Наиболее важным помощником руководителя становятся компьютерные информационные системы поддержки принятия управленческих решений, которые позволяют смоделировать ситуацию и выбрать наилучший план действий. Использование методов математического моделирования и принятие на их основе обоснованных решений по управлению деятельностью предприятия является важным конкурентным преимуществом предприятия.

Современный процесс управления осложняется тем, что все более усложняются и совершенствуются технологические процессы, вследствие чего подготовка и принятие управленческих решений становится все более трудной задачей, требующей стратегического образа мышления от руководителей. [2, с. 905] Усложнение технических и технологических задач приводит к усложнению структур управления предприятиями, возрастанию числа возможных альтернативных решений. Анализ решения без возможности компьютерной поддержки процесса их принятия очень сложен, а цена ошибки может быть очень высокой. [3, с. 139]

Опыт консультирования в области управления финансами и внедрения информационных систем предприятия позволил сделать следующие выводы:

- финансовое планирование во многом сохранило на себе печать плановой экономики, что приводит к созданию не гибких, не обеспеченных финансовыми ресурсами и зачастую нереальных планов, не учитывающих интересы собственников и перспективы развития предприятия на многолетний период;

- в планировании практически не применяются современные компьютерные технологии, инвестиции используются нерационально и не обеспечивают роста прибыли и рыночной стоимости предприятия;

- процессы долгосрочного планирования занимают несколько месяцев, так как последовательно осуществляются различными специалистами и службами;

- как правило, планирование производится на безальтернативной основе, так как рассмотрение даже двух альтернативных планов значительно усложняет и удлиняет процесс разработки и принятия планов;

- планирование носит зачастую субъективный характер, участники его процесса нередко стремятся заложить в планы заниженные результаты расчетов из-за отсутствия единой системы нормирования, трудоемкости процесса проверки расчетов и уникальности знаний каждого специалиста;

- увольнение одного специалиста заставляет заново восстанавливать вновь принятым специалистом утраченное звено планирования и его частные методики.

Ситуация усугубляется тем, что на некоторых предприятиях часто меняются собственники, а следовательно и команды управленцев, среди которых встречаются и те, кто недостаточно знаком с технологической и экономической спецификой предприятия. Компьютеризация процесса управления, как правило, позволяет решить стандартные задачи оперативного учета и бухгалтерской отчетности, но мало что дает в плане совершенствования процесса принятия решений. [4, с. 89]

Полному или частичному устранению перечисленных выше недостатков в управлении предприятиями может способствовать широкое использование компьютерных систем поддержки принятия решений (СППР). Основой таких систем являются имитационные модели предприятия, экспе-

риментирование с которыми позволяет, во-первых, понять все возможные последствия принимаемых управленческих решений; во-вторых, иметь возможность рассмотрения большого количества альтернативных вариантов использования производственных и финансовых возможностей; в-третьих, гарантированно давать ответ о наиболее рациональном или оптимальном выборе из множества альтернативных вариантов решений.

Информационная технология поддержки принятия решений

Главной особенностью *информационной технологии поддержки принятия решений* является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса (рис. 1), в котором участвуют:

– система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления;

– человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений.

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В этом случае можно говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия решений.

Рис. 1. Информационная технология поддержки принятия решений как итерационный процесс

Дополнительно к этой особенности информационной технологии поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных характеристик:

- ориентация на решение плохо структурированных задач;
- сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;
- направленность на непрофессионального пользователя;

– высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также к требованиям пользователя.

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления, часто должны координироваться. Поэтому важной функцией систем и технологий является координация лиц, принимающих решения, как на разных уровнях управления, так и на одном уровне. [5, с. 136]

В отличие от традиционных технологий есть несколько важных моментов, которые учитываются при создании СППР.

Первый и, наверное, самый важный момент заключается в том, что информация, которая нужна для принятия решений, – это не просто факты, которые надо выдавать человеку, принимающему решения, а интерпретированные по цели деятельности этого человека. То есть один и тот же факт, разный для людей, имеющих разную целевую деятельность, интерпретируется по-разному. Поэтому в рассматриваемой системе все факты должны интерпретироваться по сферам деятельности. [5, с. 138]

Второй важный момент состоит в том, что в современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом. [5, с. 139]

Трудности, возникающие при решении задачи автоматизированной поддержки управленческого труда, связаны с его спецификой. Управленческий труд отличается сложностью и многообразием, наличием большого числа форм и видов, многосторонними связями с различными явлениями и процессами. Это, прежде всего – труд творческий и интеллектуальный. На первый взгляд, большая его часть вообще не поддается какой-либо формализации. Поэтому автоматизация управленческой деятельности изначально связывалась только с автоматизацией некоторых вспомогательных, рутинных операций. [5, с. 137] Но современное состояние информационных компьютерных технологий, совершенствование технической платформы и появление принципиально новых классов программных продуктов привели в наши дни к изменению подходов к автоматизации управления производством.

Влияние внедрения СППР на управление предприятием

Влияние внедрения СППР на управление предприятием состоит в следующем.

1. Децентрализация и рост информационных потребностей. Ориентация на максимальное сближение с клиентом потребовала от предприятий перехода к горизонтальным, децентрализованным структурам. Принятие решений в условиях децентрализации привело к резкому росту потребно-

стей в информации относительно процесса производства товаров и услуг. Возникла необходимость в более подробном ознакомлении третьей стороны с состоянием дел в соответствующих хозяйственных областях. Актуальная проблема в настоящее время в том, чтобы разработать такую технологию, с помощью которой можно было бы постоянно держать в курсе событий менеджеров и их партнеров, принимающих решения в условиях децентрализации.

2. От обработки данных через информационные системы к управлению знаниями. Уже давно ИТ применяют не только как средство обработки данных, но и извлечения информации для нужд пользователя. При этом следует продумать вопрос о коммерчески выгодных интерфейсах и сжатии внутрифирменной и внешней информации, а также о трансфере совместно используемых знаний между организационными подразделениями и партнерами по кооперации. Этому способствует широкое привлечение средств телекоммуникаций.

3. Интеграция децентрализованных систем. Сейчас информация на предприятиях обрабатывается в рамках самых разнообразных систем. Обеспечение их широкой доступности для всех сотрудников (а также внешних партнеров) и облегчение тем самым принятия творческих решений может стать важным фактором успеха для многих предприятий. Вместе с тем объединение по вертикали и горизонтали информационно-технологических систем необходимо высшему менеджменту для управления предприятиями в современных условиях. [2, с. 904]

4. Прогнозирование путей развития информационных технологий. При капиталовложениях в ИТ могут быть многочисленные последствия, поэтому решения о капиталовложениях в ИТ не должны приниматься, пока не получен ответ на вопрос, по какому пути пойдет развитие следующего поколения информационных технологий.

5. Психологический фактор. Естественно, что новая технология повышает производительность, помогает фирме добиться лучших хозяйственных результатов. Наряду с этим менеджеры должны знать о том, как мыслят и работают люди, использующие новую технологию. Фирмам, которым это удастся лучше, могут надеяться на большую отдачу от средств, вложенных в ИТ.

6. Проблема кооперации и коммуникации. Из-за взаимного непонимания между менеджерами и производителями возникают проблемы кооперации и коммуникации, к которым не готовы информационно-технологические отделы:

- часто устанавливаются критерии, которые напрямую не связаны с успехом предприятия;
- общие цели ставятся (если это имеет место) на крайне ограниченную временную перспективу;
- управление реализацией общих проектов организуется очень плохо.

– сферы компетенций и ответственности за решение задач распределяются нечетко[5, с. 139].

Заключение

Исходя из выше изложенного следует провести классификацию систем поддержки принятия решений, позволяющую определить требования к функциям, которые должны быть предъявлены к системам поддержки управленческих решений на предприятии. Для разработки эффективной системы поддержки принятия необходимо разработать методику проведения анализа процесса принятия решений в данной экономической системе, что позволит исключить перенос в СППР ненужных функций. Разработать модели и модули: формирования налоговых отчислений предприятия, модулей планирования, предприятий с условно статическими процессами, предприятий с сезонным характером, модели оптимального комплектования поточных линий переработки продукции. Также необходимо разработать рекомендации по поддержке задач на предприятиях с условно статическими процессами, в частности, задач, связанных с возможностью и целесообразностью организации новых бизнес процессов, определению размеров запасов с учетом сезонных колебаний цен, задачи оптимизации номенклатуры продукции с целью получения наибольшей прибыли и других задач. Для предприятий с сезонным характером следует разработать модули СППР, позволяющие моделировать влияние основных факторов, влияющих на эффективность продажи продукции: технологических, погодных, финансовых и прочих.

Использование этих моделей в СППР позволяет поддерживать множество решений разного уровня.

Литература

1. Горемыкина Г.И., Дмитриевская Н.А., Мастяева И.Н. Экономико-математическое моделирование систем управления на основе нечёткой технологии: монография. – М.: МЭСИ, 2014. –139 с.
2. Герасимова Е.К., Горемыкина Г.И., Мастяева И.Н. Создание системы оценки и управления качеством корпоративной информационно-вычислительной сети // Фундаментальные исследования. 2014. №8-4. – С.903-908.
3. Силаенков А. Н. Компьютерные системы поддержки принятия решений : конспект лекций /А.Н. Силаенков. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010.
4. Трахтенгерц, Э. А. Компьютерная поддержка решений / Э. А. Трахтенгерц. – М.; СИНТЕГ, 2011.
5. Разумков М. С. Информационные технологии поддержки принятия решений // Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные науки сегодня». 2015 г. North Charleston, USA. Том 2. С. 135-139

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ⁵

По материалам многих исследователей активная интернационализация предприятий розничной торговли как феномен наблюдается с недавних пор. В Европе с ее территориально небольшими государствами многим компаниям стало не хватать места для расширения своего бизнеса. Подтверждением этому может служить анализ степени интернационализации ведущих европейских ритейлеров потребительских товаров. Выручка от международной торговли 12-ти из 30-ти ведущих продавцов продуктовых и потребительских товаров на европейском рынке «Топ 30» составляла более 10 % еще в 2001 году. Голландская компания Ahold была к тому времени активна на 12 рынках и почти 60% ее оборота приходилось на зарубежные страны. Немецкая компания Metro была представлена на 21 рынке и обороты ее международной деятельности составляли 41% выручки, 11 иностранных филиалов французской компании Carrefour приносили 36% выручки и т.д. (рис.1).

Немецкие компании особенно успешно выходят на иностранные рынки с форматом дискаунтера, который появился еще в 60-х годах, несмотря на «агрессивную ценовую политику». Aldi на сегодняшний день является самым успешным ритейлером в Германии.

В настоящее время на европейском рынке магазинов формата «торговый дом» присутствуют в основном национальные игроки, нет паневропейского оператора. Многие торговые дома выходят на рынки соседних стран посредством франчайзинга, так как исторически обоснованная близость культур и передача управления филиалом франчайзи уменьшают риски. Испанский торговый дом El Corte Inglés открывает филиалы в Португалии, немецкий Kaufhof в Бельгии, финский Stockmann в Эстонии, Латвии и России. Британский Marks & Spencer помимо развития собственной филиальной сети продает много франшиз и имеет уже представительства в 30 странах Западной и Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Азии.⁶ Большое количество франчайзинговых представительств является характерной особенностью данного сегмента.

⁵ Статья публикуется при финансовой поддержке РГНФ № 14-12-13008 «Методология развития потребительского рынка региона в условиях присоединения России к ВТО»

⁶ Примечание: самые популярные страны Ближнего Востока среди ритейлеров сегодня - Саудовская Аравия, Дубай, Турция.

Рисунок 1 – Интернационализация ведущих предприятий в Европе (2001)

Один из ведущих торговых домов Великобритании Debenhams (доля национального рынка в 2006 г. составила 18,6 %) имеет 32 франчайзинговых магазина в 15 странах, из них 13 в Европе и 19 на Среднем Востоке и в Азии. Другой британский торговый дом Bhs также представлен в странах Среднего Востока и в России. Итальянские дома La Rinascenta и Coin пока работают только на национальном рынке. Также как и немецкие лидеры Karstadt и Kaufhof (обороты на немецком рынке занимают 57 % всего сегмента). Из французских предприятий аналогичного типа только Galeries Lafayette имеет иностранный филиал в Берлине и в Дубае.

Таблица 1 – Торговые дома на международном рынке

Наименование торгового дома	Страна происхождения	Количество торговых точек	Из них иностранных
Marks & Spencer	Великобритания	760	240
Debenhams	Великобритания	142	30
Harvey Nichols	Великобритания	10	4
Saks 5 th Avenue	США	56	2
Printemps	Франция	27	3
Galleries Laffayette	Франция	63	1

В России представлены уже семь европейских торговых домов Next, Marks&Spencer, Bhs, Debenhams, Topshop, C&A, Stockmann. Торговый дом из Турции Boyner был закрыт в 2006 г. по причине низких продаж.

Для того чтобы представить, как в последние десятилетия разворачивается процесс интернационализации, предлагаем более подробно проанализировать примеры стратегий экспансии мировых лидеров торговли Metro AG и Wal-Mart Stores Inc.

Metro AG – один из крупнейших глобальных торговых операторов, оборот которого в 2006 году превысил 60 млрд евро. Группа объединяет несколько торговых сетей: Metro Cash & Carry (оптовая торговля), Real (гипермаркеты), Praktiker (товары для дома), Mediamarkt и Saturn (бытовая техника и электроника), Galleria Kaufhoff (торговые дома). Metro Cash & Carry International GmbH представлено более чем 550 торговыми центрами в 28 странах мира. В России работают два дивизиона компании – Metro Cash & Carry и Real. Оборот ООО «Метро Кэш энд Керри», российского подразделения Metro AG, в 2005 году составил 1,45 млрд. евро (рост по сравнению с 2004 годом – 62%).

Процесс интернационализации группы METRO можно разделить на 2 этапа, между которыми была пятилетняя пауза. Первый этап 1968-1972 включал выход на рынки Бельгии, Англии, Испании, Бразилии с концепцией Макро, а также Дании, Франции, Австрии и Италии с концепцией Metro. Затем последовала фаза проникновения и закрепления на этих рынках. В этот период экспансия фокусировалась на европейских, точнее говоря географически близких регионах (за исключением Бразилии). С 1988 года Макро открыла представительство на 15 новых рынках Европы, Латинской Америки и Азии. Концепция Metro распространилась на географически менее отдаленные территории: Турция, Венгрия, Румыния и Болгария. Обе концепции вышли в Китай в 1996 году. Другими целевыми странами стали Россия (2000), Япония (2002), Вьетнам (2002), Украина (2003).

Таким образом, на обеих стадиях развития мы наблюдаем стратегию «пересечения границы». В планах компании дальнейшее проникновение на осваиваемых рынках и покрытие «белых пятен» в филиальной сети, а так-же усиление сегментирования рынка через развитие дифференцированных концепций. Такая стратегия позволит занять господствующее положение на целевых рынках.

Wal-Mart Stores Inc. – одна из крупнейших розничных сетей в мире с ежегодным доходом более 250 млрд. долл. Персонал компании насчитывает около 1,3 млн. человек. Более 3200 торговых центров и офисов компании находятся в США, более 1100 – за рубежом, в таких странах, как Мексика, Пуэрто-Рико, Канада, Аргентина, Бразилия, Китай, Корея, Германия и Великобритания. Каждую неделю магазины Wal-Mart по всему миру посещает более 100 млн. покупателей.

Первыми иностранными рынками Wal-Mart стали страны-соседи, такие как Мексика, Канада, Пуэрто-Рико, чему способствовала географическая близость и схожесть демографических особенностей (особенно с Канадой), следующая волна коснулась стран с большим количеством населе-

ния и соответственно высоким спросом на потребительском рынке: Индонезия, Китай, Бразилия, Германия. Wal-Mart открывает иностранные филиалы в форматах дискаунтер и суперцентр, уже зарекомендовавших себя на национальном рынке.

Как видно, из трех стратегических моделей: неизбирательное «пересечение границы» (border-hopping), имитация действий конкурентов, или «следование за лидером», собственный поиск выгодного размещения - преобладают первые две.

Анализ разницы в эффективности торговых площадей на национальном и иностранном рынках показывает, что многим иностранным филиалам не удастся достичь такого же успеха, как в стране происхождения. Оценка эффективности на основе сравнительных показателей по странам и предприятиям дает представление о том, что успех зависит не только от адекватно выбранной страны, но и, например, от объема продаж.

Следует отметить еще одну стратегию экспансии. В Европе в условиях существенного регулирования зонального развития рынка со стороны государств, применение крупными ритейлерами поступательных схем развития становится неэффективным: необходимо двигаться вперед более быстрыми темпами. Поэтому большинство компаний, несмотря на высокий процент неудач, выбирают стратегии слияний и поглощений (согласно статистике, 50-70% всех слияний и поглощений в розничном бизнесе не принесло желаемых результатов).

Сравнивая развитие российских торговых операторов, наблюдается похожая ситуация: крупные российские ритейлеры начинают осваивать рынки ближнего зарубежья, СНГ, стран Балтии, т.е. «пересекать границу» с соседними странами.

Местным торговым корпорациям приходится отстаивать свои интересы на национальном рынке и вести политику агрессивного расширения, в том числе на соседних зарубежных рынках: «Седьмой Континент», «Копейка», «Перекресток», «Пятерочка», «Эльдорадо» и др. постепенно осваивают рынки Украины и Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Эта тенденция неслучайна, так как западные ритейлеры активно инвестируют в российский рынок. За исходную точку их появления можно принять начало 2000-х гг., когда на столичный рынок вслед за IKEA (2000 г.), вошли Metro Cash & Carry, Spar (2001 г.), Auchan, Douglas (2002 г.), Sephora, OBI, Marktkauf, Villeroy and Bosch (2003 г.), Leroy Merlin, Zara, Monsoon Baby, Fauchon, Rewe (2004 г.), Real, Kingfisher, Kesko, Intersport (2005 г.). Активный интерес к российскому рынку объясним: в международном рейтинге инвестиционной привлекательности розничной торговли, установленном компанией AT Kearney, Россия в 2003-2004 гг. в рейтинге стран с развивающейся экономикой занимала первую позицию. Это объясняется более высокими по сравнению с другими странами темпами роста потребительского рынка, его недостаточной насыщенностью, относительно низким уровнем конкуренции.

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Механизм самосохранения социально-экономических систем строится на законах, нормах, правилах (принципах), стандартах. Процесс стандартизации (выработки определенных эталонов, образцов) существует столько, сколько само человечество. Передаваемые из поколения в поколение общечеловеческие нормы и ценности, закладываются в систему деятельности государственных институтов. Следовательно, стандартизация - это естественное стремление к самоорганизации социально-экономических систем.

Николаева С.А. и Шебек С.В. трактуют понятие «стандартизация» двояко. С одной стороны, стандартизация представляет собой процесс формирования единых принципов (правил), регулирующих те или иные стороны человеческой деятельности. С другой стороны, под стандартизацией понимают разработку нормативных документов, закрепляющих эти единые принципы (правила) регулирования деятельности [3].

Под стандартизацией в организации мы рассматриваем процесс разработки стандартов. Для раскрытия понятия стандарты организации нами было проанализировано более пятидесяти источников, посвященных данной проблеме. Не смотря на то, что ГОСТ использует понятие стандарт организации, в российской практике закрепилось понятие «корпоративный стандарт», под которым многие авторы подразумевают именно стандарт организации. Под корпоративным стандартом в российской практике подразумевается документ, регулирующий деятельность сотрудников, содержащий нормы и правила поведения, которые организация считает обязательными для выполнения.

На данный момент наработан достаточно обширный перечень стандартов, регламентирующих практически все аспекты деятельности организации. Стандарты серии ISO-9000 формулирует общие принципы, которыми должны руководствоваться в своей деятельности организации. Но кроме общих принципов существуют и более детализированные принципы, регламентирующие отдельные аспекты деятельности организации.

В России действует Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации, который был введен в 2007 году, он устанавливает объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организации. Данный стандарт предназначен для применения организациями, расположенными на территории Российской Федерации. Раз-

вите стандартов организации проходит три основных этапа: формирование, расширение, изменение.

В своей статье, «Разработка корпоративного стандарта», Кузнецова Т. говорит о том, что перечень документов, входящих в комплект стандартов организации. Документы определяются субъективных предпочтений владельцев бизнеса [2].

О разработке стандартов должны знать не только сотрудники, которые составляют их, но и весь коллектив. Необходимо объяснить суть нововведения, разъяснить точку зрения руководства организации по этому вопросу и обязательно учесть мнение сотрудников. Бывают случаи, когда некоторые работники проявляют инициативу и предлагают что-то изменить, убрать из стандартов или добавить. Важно не игнорировать их. Так Бахарев А. выделяя достоинства и недостатки внедрения стандартов считает, что если новшества внедрять, не учитывая мнения сотрудников, то их негативная реакция не замедлит сказаться на работе с клиентами [1].

Автор данной статьи имеет опыт разработки стандартов организации, который описан в ряде предыдущих публикаций [4]. Предметом исследования, результаты, которого мы представляем в этой статье стала разработка стандартов обслуживания для специалистов по управлению персоналом.

На основе анализа технологий разработки и внедрения стандартов обслуживания, нами выделено семь основных этапов, которые в полной мере раскрывают процесс разработки стандартов обслуживания клиентов.

Этапы	Действия
1 этап	Создание рабочей группы
2 этап	Определение типа конкурентного преимущества, в соответствии с которым будет разрабатываться стандарт
3 этап	Рассмотреть организационную структуру, выбрать должности, подлежащие описанию в стандартах
4 этап	Работа по созданию стандартов в рабочей группе
5 этап	Аудит стандарта
6 этап	Окончательная доработка и оформление
7 этап	Утверждение руководством компании
8 этап	Применение стандарта сотрудниками

Для разработки стандарта обслуживания в исследовании выбрана должность менеджера по персоналу.

Разработан алгоритм действий менеджера при приеме нового сотрудника. Определив этапы взаимодействия менеджера по управлению персоналом клиентом, следует приступить к описанию каждого этапа. В описании раскрываются сопровождающие документы определенного этапа, содержание работы менеджера по управлению персоналом и сроки реализации этапов.

Процесс приема нового сотрудника весьма ёмкий, для того, чтобы не упустить важные детали, необходимо описать каждое действие менеджера по персоналу как определенный этап.

Для примера рассмотрим один из этапов:

Этап 1. Получение менеджером по управлению персоналом заявки на вакантную должность.

При возникновении вакансии линейный руководитель структурного подразделения формирует в электронном виде Заявку на подбор (стандартная форма заявки), согласовывает ее с функциональным руководителем и передает менеджеру по управлению персоналом.

Менеджер по управлению персоналом подтверждает прием Заявки в электронном виде. При этом он обязательно согласовывает наличие свободной единицы в штатном расписании и должностной инструкции, проверяет соответствие установленного уровня зарплаты принятому бюджету. Дата получения Заявки менеджером по управлению персоналом является началом процедуры замещения вакансии. Таким образом, регламентируется каждый из десяти этапов процесса. Для всего процесса формируется унифицированный комплект бланком, инструкций, регламентов, форм.

Идея разработки корпоративных стандартов обслуживания, которые бы описывали и регламентировали деятельность персонала организации в процессе обслуживания клиентов, не является чем-то абсолютно новым для организаций города Сургута. Безусловно, стандартизация деятельности сотрудников, положительно сказывается на деятельности предприятия в целом. Существует богатый опыт разработки внутренних стандартов организации.

Корпоративные стандарты обслуживания клиентов необходимы всем организациям, которым важно предоставлять своим клиентам высокий уровень качества сервиса. Стандарты работы с клиентами позволяют поддерживать высокий уровень качества обслуживания, обеспечивают устойчивость позиций на рынке, создают благоприятный социально-психологический климат в организации, повышают лояльность как сотрудников, так и клиентов.

Литература

1. Бахарев, А. Корпоративного управления компании [Электронный ресурс] / А. Бахарев. - Режим доступа: <http://www.kadrovik.ru/>. Дата обращения: 15.10.2015г.

2. Кузнецова, Т. Разработка корпоративного стандарта: статья [Электронный ресурс] /Т.Кузнецова.- Режим доступа:<http://tktrener.ru/tag/korporativnye-standarty>. Дата обращения: 15.10.2015г.

3. Николаева, С.А., Шебек, С.В. Корпоративные стандарты: от концепции до инструкции, практика разработки.- М: Книжный мир, 2003

4. Шкляева, Н.А. Шкляева Н.А. Этапы разработки проекта регионального профессионального стандарта «Управление (руководство) образовательной организацией. // Казанская наука, 2013, № 6. С.65-69.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Зуб А.Т.

Профессор, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет государственного управления, г. Москва

Мельников М.А.

Аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет государственного управления, г. Москва

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОБЛЕМ КАК ЭТАП АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Различные проблемы, независимо от их масштаба и уровня создаваемых ими угроз для нормального функционирования организации, находятся в центре внимания двух управленческих дисциплин – «*crisis management*», что соответствует русскому эквиваленту «кризисный менеджмент» или «антикризисное управление» (что является синонимами) и «*issue management*» или «менеджмент проблем». Различие между этими дисциплинами можно определить следующим образом: предметом антикризисного менеджмента являются ситуации, угрожающие существованию или нормальному функционированию организации, в то время как менеджмент проблем исследует причины, препятствующие эффективному функционированию организации.

На практике эти понятия и их значения употребляются исследователями достаточно произвольно, что приводит к путанице и неточности в целом в область исследований кризисных явлений и разработки антикризисных мер, поэтому ряд авторов, работающих в этой области, призывают их уточнить и операционализировать. Так, в частности, известный американский исследователь Э. Квартнелли, обсуждая предмет менеджмента проблем, отмечает: «Одной из главных причин, почему необходимо уточнение определения этого понятия, заключается в путанице, возникающей при общении ученых, когда они используют один и тот же термин, но говорят о совершенно различных явлениях» [11, р. 3]. При этом он подчеркивает, что дело идет не в том, чтобы все смотрели одинаково на одно и то же явление, но, чтобы все понимали о каком конкретном явлении идет речь: «для исследований, направленных на разработку теоретической базы, требуется большая ясность и консенсус относительно ключевых терминов» [11, р. 4]. Это требование противоречит распространенному представлению, что разброс мнений относительно определения ключевых понятий теории является нормой практически в любой области, и что эксперты «знают» смысл основных понятий, без необходимости формального соглашения о закреплении терминологии.

Основываясь на работах Э. Квартнелли, Дж. Рокетт выступил за удвоение усилий для выработки согласия относительно ключевых терминов области кризисного менеджмента, отсутствие которого существенно

усложняет ведение дискуссий. Он отмечает, что в обсуждении рисков, кризисов и катастроф очень трудно найти общие термины, в виду разного понимания исследователями процессов, происходящих в этой области, описывающей нестабильные процессы, и понятий, которыми они обозначаются: «важно не то, что означает этот термин, а то, какой смысл мы, как практики или теоретики кризисного менеджмента, вкладываем в это определение» [12, p. 45], добавляя при этом, что «прогресс заключается, как в определении термина, так и в нашей способности рассуждать и мыслить конструктивно; мы должны стандартизировать то, что мы имеем в виду». [12, p. 47].

Несколько иной точки зрения придерживается известный американский исследователь в области кризисного менеджмента П. Шривастава, который считает, что здесь исследования далеки от цели установления единого определения и создания академических словарных статей. Ссылаясь на «фрагментацию и идиосинкразию к некоторым темам» в области исследования антикризисного менеджмента, настаивал, что главным является создание теоретических основ и моделей кризисных процессов. Он назвал феномен многообразия значений и смыслов понятий кризиса, катастрофы, провала и им подобных эффектом «Вавилонской башни», чем привлек большое внимание к методологическим проблемам антикризисного управления со стороны ученых, представляющих разные дисциплины, «стыкующиеся» с тематикой кризисного менеджмента. «В области кризисного менеджмента существует множество голосов, исходящих от представителей различных дисциплин, которые говорят на таких разных языках, обсуждают такие разные проблемы и все это с совершенно разными слушателями. Это создает трудности при обсуждении результатов исследований в рамках научно-исследовательского сообщества. Это также препятствует развитию единого мнения по поводу политических и практических аспектов кризисного менеджмента» [13, p. 33].

И менеджмент проблем, и кризисный менеджмент имеют отношение к неординарным, переломным событиям в жизни организаций, социально-экономических систем, а также разделяют ряд общих методологических принципов, что позволило назвать эти понятия «сиамскими близнецами общественных отношений» [8, p. 285]. Эту характеристику «неразлучности» они получили не только из-за общих идей, лежащих в их основе, но за общую для них интенцию, направленную на разработку методов и технологий управления в эпоху кризисных угроз, неопределенностей и рисков.

Формально определить момент появления менеджмента проблем достаточно просто: по свидетельству У. Чейза 15 апреля 1976 г. вышел первый номер журнала «*Corporate public issues and their management*», где были уже с достаточной ясностью сформулированы общие принципы менеджмента проблем, что позволило говорить по известной аналогии, что этот номер «прибил манифест менеджмента проблем к двери кафедрального собора» [3, p. 15].

Одним из первых, кто внедрил понятие менеджмента проблем в исследовательскую практику, был И. Ансофф. Он связывал возникновение менеджмента проблем с трудностями, с которыми столкнулась методология стратегического планирования. Он следующим образом описывает процесс стратегического планирования: «Основная методика заключается в последовательности нескольких шагов: фирма определяет ряд целей, в соответствии с ними диагностируется нынешнее состояние и определяется разница между этими показателями (называемая «разрывом»). Затем проводится поиск стратегии, которая может сократить этот разрыв. После этого проверяется способность выбранного пути его сократить. Если результаты удовлетворительные, то стратегия принимается; если разрыв до конца не исчез, стратегия принимается условно и проводится поиск новой стратегии; если стратегия оказывается совершенно неудовлетворительной, она отбрасывается и весь процесс начинается заново» [2, р. 136].

Цель стратегического планирования – точно и определенно установить последовательность действий и событий для достижения стратегии. Стратегический план должен быть проработан в деталях, а его исполнители должны быть готовы к точному и скрупулезному его исполнению. «Гибкий план» – это оксюморон. Гибкость предполагает предоставление исполнителям свободы действий на определенных этапах выполнения плана. Однако такая свобода приносит в стратегический процесс неопределенность, которая сводит на нет уверенность в достижении целей стратегии. Г. Стайнер пишет по этому поводу, как раз в то время, когда зарождались принципы менеджмента проблем: «...планирование должно быть жестким. После того как были произведены тысячи вычислений, единственно возможные для данного плана, и выпущены директивы, любые требования изменить какие-либо данные должно быть отвергнуто. Необходимо следовать принятому плану, потому что, изменяя какую-либо его часть, нельзя не затронуть остальные, а изменение всего плана – слишком сложная и кропотливая работа, чтобы проводить ее часто» [14, 134].

Однако желаемую «жесткость» и полную элиминацию неопределенности на практике редко удастся осуществить. И главная причина здесь – человеческий фактор. Дело в том, что выбранная стратегия приобретает значение только тогда, когда люди наполняют ее энергией. Но энергия людей – это не обязательно деятельность, определяемая рационально сформулированными целями. Это – и интуиция, и амбиции и влечения, и учет собственных интересов, не всегда совпадающих со стратегическими целями организации, и многие другие факторы, влияющие (иногда решающим образом) на достижение стратегических целей. Эти факторы игнорируются планировщиками вследствие их неформализуемости, невозможности на их основе построить алгоритмы решения проблем, но именно они обеспечивают разрыв между «планом» и «фактом» – стратегический разрыв. Углубление такого разрыва приводит к срыву реализации стратегии в соответствии с планом.

В реальности такие события являются скорее нормой, чем исключением их правил. Анализ разрывов чаще всего будет указывать на возникновение препятствий, предвидеть которые планировщики не могли, поскольку они порождены слабо детерминированными, не поддающимися формальному описанию причинами, связанными с человеческим поведением и в силу этого получившими название «мягких» организационных проблем [4].

Хотя дискуссии о достоинствах разных подходов к определению менеджмента проблем продолжаются, наметились три направления понимания специфики «проблем».

Во-первых, проблемы понимаются как разногласия или спорные вопросы (проблемы как различные точки зрения относительно оценки некоторой ситуации, имеющей потенциал для перерастания в кризис).

Во-вторых, проблема рассматривается как рассогласованность между стратегическим планом и его реализацией, (стратегический разрыв). Наиболее чувствительными к стратегическому разрыву оказываются ключевые стейкхолдеры организации, которые склонны гипертрофированно оценивать даже временные трудности и неудачи компании, принимая крайне неблагоприятные для нее финансовые решения (например, в случае, когда острота проблем, с которыми столкнулась компания, по их мнению, превышает обычный, «нормальный» уровень, акционеры начинают освобождаться от акций, а кредиторы, хеджируя риски, поднимают процентную ставку).

В-третьих, – это внешние или внутренние события, оказывающие значительное воздействие на организацию, в частности, создающие потенциал для возникновения кризисной угрозы.

Однако, возвращаясь к пониманию понятия «проблема» в контексте менеджмента проблем, отметим, что, несмотря на приведенную выше детализацию его значений, следует признать, что не существует единого и общепризнанного определения, охватывающего все те смыслы, в которых в которых этот термин употребляется в контексте дисциплины менеджмента проблем. На это указывает, в частности, Р. Хит, когда отмечает, что пока не существует такого определения менеджмента проблем, которое могло бы обеспечить консенсус и завершить непрерывные дебаты по поводу неопределенности в этой сфере [1, с. 74].

Другой аспект, создающий трудности в понимании предмета менеджмента проблем, связан с тем, что это направление первоначально развивалось как бизнес-дисциплина в рамках корпоративного менеджмента, как разработка способов и средств включения компаний в решение общественных проблем, как альтернатива их пассивной реакции на проблемы, которые общественность связывает с деятельностью компаний, одним словом, всего того, что позже получило наименование «корпоративной социальной ответственности».

Это обстоятельство нашло выражение в целом ряде определений менеджмента проблем, отражающих различные стороны социальной ответственности бизнеса. В частности, Р. Хит определяет менеджмент проблем как «стратегический набор функций, используемых для уменьшения трения и увеличение гармонии между организациями и общественностью на арене усилий правительства, предпринимаемых для решения социальных проблем» [6, р. 460]. Подобное определение дает и Дж. Джонсон: «Менеджмент проблем – это процессы, с помощью которых корпорации могут выявлять, оценивать и реагировать на те социальные и политические проблемы, которые существенным образом могут влиять на реализацию корпоративных стратегических планов» [9, р. 24]. Другой известный американский исследователь Р. Эвинг утверждает, что менеджмент проблем – это «не управление общественными проблемами посредством форумов по вопросам политики, и не управление процессом государственной политики само по себе. Это управление институтами ресурсов и усилиями необходимыми для участия в успешном разрешении проблем в процессе осуществления государственной политики» [5, р. ix]. Дж. Паленчар, поддерживая уже обозначенную традицию понимания задач менеджмента проблем, определяют его как «набор средств, связывающих функции общественных отношений с управленческими функциями организации, в целях стимулирования и усиления внешней направленности и партисипативной организационной культуры» [10, р. 14]. Таким образом, можно утверждать, что менеджмент проблем был создан в качестве корпоративного ответа на неблагоприятные для компаний последствия государственной политики и желания перейти от реагирования и защитной реакции к участию в создании новых институциональных отношений между бизнесом, общественностью и государственными органами.

Между тем, как указывает Т. Жакэ, неправительственные организации и группы гражданских инициатив «стали использовать методологию менеджмента проблем не только при сопротивлении действиям крупного бизнеса и правительству, когда, по их мнению, ставились под угрозу общественные интересы, но для требования большего участия общественности в принятии важных решений в сфере государственного управления. В совокупности эти тенденции создают сложности при определении и характеристике менеджмента проблем, как развивающейся дисциплины» [8, р. 235].

Возрастающий интерес к менеджменту проблем привел к использованию его подходов и методов в целом ряде дисциплин – в теории стейкхолдеров, в исследовании коммуникационных рисков, в связях с общественностью, в менеджменте устойчивого развития, в управлении экологическими рисками и ряде других. Однако наиболее ценная область его применения – исследование и оценка потенциальных кризисных угроз и предотвращение их перерастания в кризис. С этой целью для каждой конкретной

организации должны систематизироваться и определяться те слабые сигналы, которые свидетельствуют о возрастании угрозы развития кризиса.

Литература

1. *Xum P.* Хит Р. Антикризисное управление для руководителей и менеджеров. М.: Лори. 2004.
2. *Ansoff I.* Strategic issue management // *Strategic Management Journal*. 1980. Vol. 1, No. 2. Pp. 130-148.
3. *Chase, W.* Issue management – Origins of the future. Stamford, 1984.
4. *Cundill G., Cumming S., Biggs D., Fabricius C.* Soft systems thinking and social learning for adaptive management // *Conservation Biology*, Vol. 26, No. 1. 2012. Pp. 13-20;
5. *Ewing, R.* Managing the new bottom line: issues management for senior executives. Homewood, 1997.
6. *Heath R.* Issues management. In: R. Heath (Ed.), *The encyclopedia of public relations*. Thousand Oaks, 2005.
7. *Jaques T.* Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct // *Public Relations Review*. 2007. Vol. 133. No. 2. Pp. 147-157
8. *Jaques T.* Issue management and crisis management: quicksand in the definitional landscape // *Public Relations Review*. 2009. Vol. 35. Pp. 282-294.
9. *Johnson J.* Issues management – what are the issues? // *Business Quarterly*. 2003 Vol. 68. No. 3. Pp. 21-39.
10. *Palenchar J.* Strategic issues management: Organizations and public policy challenges (2nd edition). Thousand Oaks, 2009.
11. *Quarantelli E. L.* Introduction: The basic question, its importance, and how it is addressed on this volume // *What is a disaster: perspectives on the question* (ed. by E. L. Quarantelli E). L., 1998.
12. *Rockett, J. P.* Definitions are not what they seem // *Risk Management: An International Journal*. 2003. Vol. 5. No. 3. P. 38-51.
13. *Shrivastava, P.* Crisis theory/practice: towards a sustainable future // *Industrial and Environmental Crisis Quarterly*. 1993. Vol. 7. No. 1. P. 29-39.
14. *Steiner G.* Strategic planning: what every manager must know. N.Y., 1979.
15. *Water H. van de, Schinkel M., Rozier R.* Fields of application soft systems thinking: a categorization of publications // *The journal of the operational research society*, Vol. 58, No. 3. 2007. Pp. 271-292.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Аннотация

Управление системами в состоянии неравновесия и дисбаланса, требует от руководителей освоения практических навыков предвидения и распознавания кризисов, устранения отрицательных последствий возникающих негативных факторов. Антикризисное управление включает комплекс методов, применяемых в разных функциональных подсистемах менеджмента. Социальные технологии, методы экономического анализа, прогнозирование, разработка сложных инвестиционных проектов и антикризисных программ, планов реструктуризации и реорганизации - применяются в комплексе для своевременного предупреждения и преодоления кризисов.

Антикризисное управление включает совокупность знаний и результаты анализа практического опыта, которые направлены на оптимизацию механизмов регуляции систем, выявления скрытых ресурсов, потенциала развития на сложном этапе развития. Специфика антикризисного управления связана с необходимостью принятия сложных управленческих решений в условиях ограниченных финансовых средств, большой степени неопределенности и риска. Менеджер, решающий подобные задачи, сталкивается с необходимостью действовать своевременно и быстро, растет уровень его ответственности.

Ключевые слова: антикризисное управление, социальные отношения, социальная сфера, трансферт, кризис, бюджет, налог, доход, координация, управление, экономика

Keywords: crisis management, social relations, social services, transfers, crisis, budget, tax revenue, coordination, management, economics

За последние несколько лет термин «антикризисное управление» получил широкое распространение. Многие исследователи понимают под ним деятельность по предотвращению факторов (главным образом выявленных в результате анализа финансовых показателей), повлекших за собой кризисное состояние, а также выработку стабилизационной программы, направленной на реализацию мер по восстановлению платежеспособности, устойчивости и финансового равновесия [3, с. 33].

Антикризисное государственное управление вызвано ответной реакцией общества и государства на локальный кризис, когда традиционные управленческие методы оказываются неэффективными. Сегодня формируются новые подходы к управлению в социальной сфере, происходит отказ от ограниченного взгляда на этот феномен как бюрократическую систему.

В научный дискурс вводится теория социального менеджмента, актуализируется переход к приоритету человеческих ресурсов,

акцентируется потребность в современных инновационных технологиях, идеологии социальных услуг, потребителями которых выступают граждане, институты гражданского общества.

Если обратиться к законодательству о не состоятельности, то две трети его содержания обращено к процедурам, приводящим к восстановлению платежеспособности, спасению организации, и только одна треть посвящена конкурсному производству, то есть ликвидации.

Цель данной работы - рассмотрение антикризисного управления в социальной сфере.

Методологической и теоретической основой исследования являются системный и функциональный подходы, принципы системного анализа, а также общенаучные методы: научная абстракция, анализ и синтез, исторический анализ, статистический анализ, классификация, моделирование.

Государство является ключевым фактором, детерминирующим выбор социосистемой направления развития в координатах «нестабильность – стабильность», выступая основным гарантом соблюдения «правил игры» и регулятором, обеспечивающим гармонизацию общественных и частных интересов в социальной и экономической сферах.

Изменение социально-экономических условий жизни населения в результате проводимых реформ повлекло за собой ухудшение многих социально-демографических показателей, рост индекса социального неблагополучия, безработицу, увеличение количества неблагополучных семей, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, значительное увеличение численности граждан, живущих ниже черты бедности.

Социально-экономические и политические реформы детерминировали реформирование социальной сферы, которое выразилось в переориентации принципов социальной политики с корпоративных и «меритократических» на либеральные формы социальной поддержки. За короткий период времени система социального обеспечения трансформировалась в систему социальной защиты граждан в востребованных в этот период формах. [4, с. 43]

Процесс становления социальной сферы и выполняемая ею социальная деятельность в России является ответом на множество вызовов. Эта складывающаяся в новых условиях парадигма помощи и поддержки нуждающимся представляет сложную совокупность государственных форм защиты, традиций и законов, общественных и индивидуальных действий и поступков. Социальная сфера уверенно занимает ниши образовавшиеся в результате реформ здравоохранения (закрытие сельских больниц, сокращение социальных койко-мест), образования (закрытие детских школ, детских садов, внешкольных досуговых учреждений), закрытия или репрофилирования учреждений социальной сферы предприятий, ликвидации сферы обслуживания.

Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) в социальной сфере стало одним из самых «популярных» терминов в деловой жизни

России. Антикризисный менеджмент в социальной сфере в последнее время стал одной из наиболее важных областей деятельности, изучением кризиса и путей его преодоления стали заниматься вплотную. Антикризисный менеджмент требует тщательного изучения и включает в себя множество аспектов.

В рамках теории управления, проблемы кризиса в деятельности отдельных организаций социального назначения начали рассматриваться лишь в последние десятилетия.

Однако, и в этих исследованиях проблема кризиса организации не получила должного развития, несмотря на то что его причины, характер протекания, последствия для функционирования организации имеют существенные отличительные особенности.

Считаем, что кризис – это состояние организации, которое характеризуется неэффективностью процессов в результате влияния внешних и внутренних факторов, которые представляют наиболее опасные угрозы её устойчивости, функционированию, развитию и снижению стоимости компании [1, с. 50].

Теория антикризисного управления в социальной сфере в России с учетом этапа трансформационных преобразований находится в стадии формирования. В этой связи следует отметить важность основных положений новой парадигмы управления, сформулированных профессором Э. М. Коротковым в научной статье [3, с. 46].

Перемены в управлении социальной сферой совершенно очевидны, они вызваны потребностями развития организаций, факторы, деятельности которых многообразны: финансирование, ресурсы, производительность, масштаб и структура деятельности, качество услуг и др.

К факторам развития самого антикризисного управления в социальной сфере можно отнести изменения его концепции, функций, целей и стратегии, структуры организации информационного обеспечения, а также совершенствование профессионального уровня персонала и механизмов мотивации.

Современная система взглядов на менеджмент сформировалась под воздействием объективных изменений в мировом общественном развитии. В центре современных взглядов на антикризисное управление в социальной сфере стоит проблема гибкости и адаптации к постоянным изменениям внешней среды, которая диктует руководству организаций социального назначения необходимость в разработке и использовании соответствующих механизмов сознательного регулирования экономических процессов организаций.

И таким адаптационным механизмом можно считать – антикризисное управление.

Антикризисное управление в социальной сфере существенно отличается от управления в производственной сфере, оно имеет свою специфику, которая связана со значительными изменениями в условиях деятельности ор-

ганизаций и учреждений, а также с непредсказуемостью ситуации и ее неопределенностью.

Антикризисное управление в социальной сфере - это управление, направленное на решение стратегических задач по оздоровлению организации, ее стабильному функционированию с преобладанием мер предупреждающего и защитного характера.

Антикризисное управление в социальной сфере представляется как управление, которое в большей степени ориентировано на преодоление кризиса, на поиск возможных мероприятий по устранению его негативных последствий, на разработку рекомендаций по совершенствованию деятельности. [5, с. 55].

Социальная сфера – это подсистема подсистема сообщества, в которой создается и сберегается нормативная культурная составляющая, делимая в какой-нибудь степени всеми членами сообщества и передаваемая от поколения к поколению через разные общественные процессы.

Т. Парсонс рассматривал собственную точку зрения по фокусу общественной системы, как условия взаимодействия человеческих созданий, которые образуют определенные коллективы, с характеризуемым членством. Фокус культурной системы, напротив, в смысловых моделях, иными словами, в моделях ценностей, норм, организованного знания и верований, экспрессивных форм» [4, с. 59].

Для наилучшего осознания специфичности понятия «социальная сфера», в которую входят разные феномены общественной и культурной жизни, российские социологи и культурологи выделяют начальное понятия «социум», как условно автономная действительность, прикрепив за значение, которое считается обычным и отображает действенные и процессуальные стороны данного явления.

Связь общественного и управляющего, опосредованная работой разных субъектов, рождает особую реальность, сущность которой характеризуется понятием «социальная сфера».

Точкой отсчета в этом случае станет общество, которое показывает на сферу активности субъекта работы.

В виде субъектов социальной работы возможно выделить персонал, общественную категорию либо общность, сообщество, население в целом.

Для осознания специфичности антикризисного управления социальной сферой принципиально учесть образовавшуюся совокупность устройств, средством которых финансовые факторы связываются с эмпирическими системами социальной действительности.

Взаимопроникновение данных 2-ух систем, также присутствие между ними взаимоотношений контролирования и обусловленности образуют в знакомом смысле базу для системы процессов, активирующих антикризисные управленческие решения [4, с. 64].

Специфичность социальной сферы как объекта управления ориентируется тем, собственно социальное воспроизводство –непростой, поливе-

роятностный процесс, характеризуемый как масштабными детерминантами, но и в значимой мере вероятностным составляющей.

Присутствие финансового компонента предполагает более гибкое, чем в других сферах, управленческое действие на взаимосвязи, формирование критериев для выбора креативного самовыражения субъектов общественной активности, что это касается содержательной стороны управления. Тут полностью уместно внедрение понятий «регулирование», «координация действий» и так далее.

Социальная сфера – открытая система, активно обменивающаяся со средой (иными сферами жизнедеятельности сообщества и природой) плодами работы и информацией и характеризующаяся различными, неравновесными и нелинейными соотношениями. Она усваивает внешние воздействия, находится в постоянном изменении и является одновременно самоорганизующейся и организуемой, полидетерминированной, многосубъектной, многоуровневой системой.

Поэтому для социальной сферы ее сохранение и воспроизводство во многом зависит от самоорганизации и организации.

Суть ее самоорганизации заключается в самосознании, самосохранении, самосовершенствовании структуры и функций, а организации – в сознательном, целевом управлении. В ходе самоорганизации социальной сферы большую роль играет случайность, которая не может игнорироваться в управлении.

В этой ситуации регулирующее воздействие механизма антикризисного управления на систему осуществляется через «усреднение» результатов, переплетение, переименование и столкновение различных методов и инструментов.

Возможность развития и необходимость использования антикризисного управления определяется в первую очередь человеческим фактором, потенциалом активного и решительного поведения человека в условиях экономического кризиса, его заинтересованностью в предотвращении кризиса, понимании его истоков и объективной природы, а также закономерностью возникновения кризисных явлений.

Объективная природа возникновения кризиса в организациях отражает не только закономерность его циклического проявления, но и возможность его успешного разрешения.

Антикризисное управление в социальной сфере как механизм адаптационного регулирования процессов является актуальным и востребованным как в научной сфере, так и в практическом применении. В этом смысле искусство и профессионализм руководства учреждений социального назначения заключаются в том, чтобы предвидеть и предотвращать проблемы, которые могут повлечь за собой другие, провоцируя тем самым риски.

На основании вышеизложенного считаем, что антикризисное управление в социальной сфере на любой стадии его развития должно быть ан-

тикризисным финансовым, т. е. способным предотвращать, предвидеть кризисные ситуации или смягчать их, что и придает управлению характер адаптационного регулирования экономических процессов.

Очевидно, что только в случае разработки и реализации системы антикризисного управления в социальной сфере создается возможность преодоления фатальности жизненного цикла организации, а, следовательно, есть возможность стабильного функционирования и устойчивого её развития.

Плановый отдел своей работой способен избавить организацию от неожиданных затруднительных финансовых ситуаций, резкого снижения денежных средств, возникновения значительных потерь.

Кроме того, при помощи методологии планирования возможно выявить скрытые резервы и ресурсы, необходимые для поддержания организации на докризисном конкурентоспособном уровне.

В зависимости от ситуации и этапов развития предприятия руководители разрабатывают свою схему выхода из кризисной ситуации. Принятие и разработка управленческих решений в условиях антикризисного управления состоят из нескольких этапов:

1-ый этап. Принятие мер для предотвращения кризисной ситуации на предприятии или разработка определенных мер для выведения организации из сложившейся ситуацию

2-ой этап. Проведение комплексного анализа организации, сбор и анализ нужной информации о деятельности организации.

3-ий этап. Выявление критических точек, анализ внутреннее и внутреннее состояние и выявление возможных угроз.

4-ий этап. Разработка путей для решения кризисной ситуации и принятие мер и правил по выводу организации из кризисной ситуации.

5-ый этап. Контроль за соблюдением норм и правил при выведении организации из кризисного состояния и использование поддержки государства.

6-ой этап. Формирование модели деструктуризации и прекращение деятельности организации и объявить себя банкротом, в случае не выхода из кризисного состояния.

7-ой этап. Формирование эффективного плана (модели) которая позволит спрогнозировать деятельность организации и выявить правильный выход из сложившейся ситуации.

9-ый этап. Разработка мер для реализации целей.

10-ый этап. Анализ и оценка возможностей достижения целей.

11-ый этап. Разработка управленческих решений для предотвращения кризисного состояния в организации на основании программ.

Разработка и реализация эффективных управленческих решений в социальной сфере является фундаментом эффективной работы организации.

Удовлетворение потребностей клиентов и потребителей, стимулирование их обращений, рационально использовать свои финансовые, трудо-

вые и материальные ресурсы – это и является залогом успешного развития организации при антикризисном управлении. [7, с. 77].

Литература

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. – СПб.: Питер, 2014. – 270 с.
2. Алексеев А.А. Определение удовлетворенности потребителей свойствами товара при выведении новых товаров на рынок или модернизации старых // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2015. N 3. – с.30- 67
3. Алексеев А.А. Методика сегментирования потребителей // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2015. N 1. – с. 15-50
4. Алешина И.В. Поведение потребителей. Учебное пособие. М. 2015.- 50с.
5. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. – М.: «Фин статинформ», 2015. – 187 с.
6. Багиев Г., Тарасевич В., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. – М.: Экономика, 2015. – 458 с.
7. Белоусова С. Н., Белоусов А. Г. Маркетинг. 2-ое изд., доп. и перераб. Ростов на/Д.: Феникс, 2015. – 315 с.
8. Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление промышленным предприятием: теория, методология, практика : монография. – Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2014. – 280 с.
9. Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление предприятием: исследование факторов внутренней и внешней среды // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 7. – С. 91-101.
10. Коротков Э. М., Кузьминов Е. Генезис менеджмента // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 1. – С. 40-47.

Хачирова А.А.

Государственный университет управления

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КРЕДИТОВАНИЯ

Зависимость организаций от экономических условий ставит перед управленческим учетом новые задачи, связанные с анализом внешних факторов, влияющих на деятельность организации, поэтому одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является совершенствование управленческого учета в организациях Российской Федерации. Для организаций, которые получили развитие в рыночной экономике, требуется разработка особых методов учета, ориентированных на специфику формирования затрат в данной отрасли. Этот аспект и стал предметом исследования в представленной статье.

Принципы управленческого учета:

1. Информативность – отчеты, формируемые в системе управленческого учета, должны содержать в себе информацию, соответствующую поставленным задачам. В то же время отчеты не должны содержать лишней информации.

2. Объективность – информация, представляемая менеджменту для принятия решений, не должна содержать субъективных суждений.

3. Своевременность – любая информация, необходимая для принятия управленческого решения, должна быть предоставлена вовремя.

4. Эффективность – затраты на получение необходимой информации не должны превышать эффект от ее использования.

Стратегию можно считать принятой, после того как будут сформированы ключевые показатели, позволяющие наглядно оценить результаты ее реализации. Для решения поставленной задачи, на мой взгляд, целесообразно внедрить в стратегический управленческий учет организации систему сбалансированных показателей. Сбалансированная система показателей как стратегический инструмент характеризуется тем, что все действия компании взаимосвязаны и имеют четкие индикаторы, которые показывают, как осуществляется план, какими темпами идет достижение целей [5].

Особенностью, сбалансированной системы показателей является то, что в качестве стратегических целей устанавливаются не только финансовые, но и иные показатели, что, как показало исследование, не характерно для организаций Российской Федерации [5, 9, 10, 11].

Процесс формирования (разработки) ССП ведется в разрезе каждой ее составляющей (финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала) и, как правило, включает в себя следующие основные этапы [11]:

- определение стратегических целей деятельности организации, осуществляемое на основе ключевых проблем, связанных с принятой стратегией, и позволяющее перевести стратегию в набор конкретных целевых формулировок, относимых к той или иной составляющей ССП;

- построение стратегической карты – графического документа, отражающего причинно-следственные связи между отдельными стратегическими целями деятельности организации и имеющего вид блок-схемы, в которой стратегические цели представлены в виде отдельных блоков, а причинно-следственные связи между ними – в виде стрелок;

- выбор показателей, необходимых для четкого и однозначного выражения содержания стратегических целей, а также для определения степени их достижения (не более двух, в редких случаях – не более трех, а в исключительных – не более четырех показателей для каждой стратегической цели);

- определение целевых значений показателей, которые должны быть жесткими, но вполне достижимыми, поскольку только после установления

целевого значения показателя та или иная стратегическая цель считается полностью описанной;

- разработка стратегических мероприятий, позволяющих конкретизировать стратегические цели, связать стратегию с операционными задачами сотрудников отдельных подразделений организации и тем самым перевести ее стратегию в конкретные действия.

Очевидно, что ключевая составляющая сбалансированной системы показателей – финансовая, поскольку именно стабильный прирост прибыли в долгосрочном периоде является главной целью существования коммерческой организации. Однако это не значит, что ключевым финансовым показателем всегда будет увеличение прибыли.

Стратегической задачей руководства в отношении персонала должно стать снижение текучести кадров вместе с повышением профессионализма персонала. Для достижения данной цели отделом кадров по согласованию с высшим руководством должен быть выработан ряд мер, направленных на повышение мотивации сотрудников. Стратегическая карта по реализации стратегии управления персоналом может выглядеть следующим образом:

1. Формирование программы отбора перспективных сотрудников из общего числа вновь принятых на работу.

2. Обучение персонала в соответствии с внутренними стандартами дилерской организации и стандартами импортера.

3. Разработка и внедрение эффективной системы оплаты труда, обеспечение перспектив карьерного роста.

4. Повышение квалификации персонала и снижение текучести кадров.

Исходя из представленной стратегической карты, очевидно, что основным показателем, характеризующим эффективность политики кадров, является снижение коэффициента текучести кадров. Также важными представляются различные варианты показателей, раскрывающих соотношение сертифицированного персонала к общему количеству персонала в разрезе должностей, подлежащих сертификации.

Предлагаю формы отчетов, позволяющие провести всесторонний анализ эффективности деятельности сотрудников и анализ целесообразно проводить в разрезе сотрудников, непосредственно связанных с реализацией товаров и услуг организации.

К примеру, отчет об эффективности деятельности менеджеров по продажам. К достоинствам отчета можно отнести его всестороннюю ориентированность – анализ проводится не только в части финансовых результатов каждого сотрудника, но и с учетом таких качественных показателей, как стаж работы и индекс удовлетворенности клиента.

Подобные отчеты требуют максимальной объективности. В первую очередь, сложности могут возникнуть именно с определением индекса удовлетворенности клиента. Если речь идет о внешней составляющей индекса удовлетворенности, то данные представляются импортером на основании опроса клиентов и проведенных так называемых «тайных закупок».

Как правило, если в организации для усиления внутреннего контроля проводятся собственные тесты персонала, оценки по ним могут быть ниже, несмотря на схожесть методик.

Следующей составляющей ССП является оптимизация бизнес-процессов – комплекс мероприятий, который должен осуществляться постоянно. Основными показателями оценки оптимизации бизнес-процессов являются коэффициент оборачиваемости готовой продукции или товара и коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Информационной базой для расчета указанных в таблице показателей являются данные бухгалтерского учета. В расчете коэффициента оборачиваемости участвует дебетовое сальдо по счетам 10 «материалы» и 41 «товары», а также суммы кредитовых оборотов по данным счетам в корреспонденции с 90 счетом. Для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности используются обороты счета 90 «Продажи» в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», а также дебетовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе центров ответственности.

Следующая составляющая формализации стратегии, согласно сбалансированной системе показателей – клиенты. Переоценить важность работы с клиентами в условиях деятельности организации рынка России очень сложно. Тем не менее, не всеми российскими организациями уделяется достаточное внимание работе с клиентами. При этом уже сейчас очевидно, что для удержания клиента необходимо наличие двух условий:

- удовлетворенность клиента выбранным брендом;
- удовлетворенность клиента обслуживанием в организации.

При выполнении данных условий высока вероятность того, что клиент вновь обратится в ту же организацию. Здесь следует особо отметить важность второго условия. Если клиент остался недоволен товаром, но доволен обслуживанием в организации, то он, возможно, обратится в ту же организацию.

В связи с вышесказанным, стратегической задачей организации является расширение клиентской базы по всем направлениям деятельности, а также сохранение клиентской базы путем качественной работы с клиентом.

Также и для отдела продаж, и для цеха необходимо отслеживать такой важный показатель, как индекс удовлетворенности клиентов.

Последней составляющей системы сбалансированных показателей является финансовая часть. Влияние рыночной ситуации на данный показатель очень велико, поэтому очень тщательно следует подходить к его выбору.

Стратегическая задача финансовой составляющей – увеличение рентабельности путем сокращения затрат. В соответствии с учетной политикой для целей управленческого учета закрепляется порядок расчета расходов, а также себестоимости нормо-часа сервисных услуг.

Таким образом, применение сбалансированной системы показателей в организации позволяет сформулировать в цифровом выражении основные положения принятой стратегии, что имеет высокую ценность, как при постановке стратегических целей, так и при контроле их выполнения менеджментом.

Вместе с тем, несмотря на значимость всех индикаторов, ключевым сегментом сбалансированной системы показателей, по мнению автора, является финансовая составляющая, поскольку комплекс принятых мер по клиентам, персоналу и бизнес-процессам, в конечном счете, имеет своей целью обеспечение прироста прибыли в долгосрочной перспективе.

Еще одним инструментом управленческого учета на основании выделения центров ответственности является контроль оборачиваемости дебиторской задолженности. В рамках концепции временной стоимости денег, а также с учетом больших оборотов необходимо установление контроля над дебиторской задолженности. С точки зрения управленческого учета необходим контроль проблемной дебиторской задолженности. Как показало исследование, сроки при которых дебиторская задолженность признается сомнительной в управленческом учете, необходимо согласовывать с учетной политикой для целей финансового учета.

Основными факторами, влияющими на величину альтернативных издержек, являются изменение оборачиваемости продаж и изменение оборачиваемости дебиторской задолженности. Учет альтернативных издержек по предложенной методике способствует более высокой степени обоснованности принимаемых экономических решений, а также обеспечивает дополнительную возможность оценки качества выполнения отделом продаж своих задач. В качестве основной калькуляционной системы незаменим метод «директ-костинг». В управленческом учете могут использоваться различные методы расчета маржинального дохода – с включением расходов на оплату труда в сокращенную себестоимость, и без включения. По результатам исследования можно заключить, что обе методики определения применимы в целях управленческого анализа деятельности организации, однако, преследуют разные цели. В целях сравнения рентабельности продаваемых товаров или продукции с рыночными значениями, очевиден первый вариант расчета сокращенной себестоимости – без учета расходов на оплату труда. Для внутренних управленческих целей определения, требуется вариант расчета с учетом расходов на оплату труда.

В пользу применения метода «директ-костинг» говорит тот факт, что данная система по своей сути универсальна и может применяться практически в любом виде деятельности. Метод «директ-костинг» дает возможность вести учет финансовых результатов по видам деятельности, что позволяет обеспечивать менеджмент релевантной информацией.

Выводы.

Рассмотренные в статье приёмы для каждого из представленных сегментов отражают последовательность комплекса мер, реализация которых

позволит достичь поставленных стратегических целей. Были сформулированы следующие принципы составления управленческих отчетов:

- 1) выделение центров ответственности в соответствии с организационной структурой организации;
- 2) построение отчетов на основе калькуляционной системы «директ-костинг» в ее многоступенчатом варианте;
- 3) обоснованное распределение затрат между подразделениями посредством системы трансфертного ценообразования;
- 4) обособление в отчетах альтернативных издержек;
- 5) использование в отчетах как финансовой, так и нефинансовой информации;
- 6) построение отчетов, позволяющих анализировать основные индикаторы сбалансированной системы показателей.

Построение отчетов на основе данных принципов позволяет не только наладить оперативный контроль за деятельностью организации, но и отслеживать процесс реализации стратегии как на уровне всего холдинга, так и в отдельных филиалах.

Таким образом, данная статья может быть использована как теоретическая основа для создания новой системы управленческого учета, так и для совершенствования уже существующей, что позволит повысить конкурентные преимущества организации Российской Федерации, в том числе за счет предложенного механизма формирования стратегии и контроля ее ре-ализации.

Список используемой литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Гос. Думой 31 октября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015)]
2. О бухгалтерском учете: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2011 №402-ФЗ: по состоянию на 04 ноября 2014 г.]
3. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01)
4. Вахрушина, М.А. Стратегический управленческий учет: полный курс МВА/ М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. - М.: Рид Групп, 2011. - 191с.
5. Герасимов, Е.Ю. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии / Дайджест-финансы. – 2008. - №3. - С. 54-57
6. Герасимова, Л.Н. Организация управленческого учета по системе «директ-костинг» / Л.Н. Герасимова, С.В. Каце // Актуальные вопросы экономических наук. - 2013. - № 34. - С. 162-166.
7. Демина, И.Д. Принятие управленческих решений на основе метода "директ-костинг"// Международный бухгалтерский учет. –2012. - N8(206). - С.16-23

8. Демина, И.Д. Профессиональное суждение бухгалтера в современной практике отечественного бухгалтерского учета / И.Д. Демина // Инновационное развитие экономики. - 2014. - № 1 (18). - С. 97-102.

9. Каплан, Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон; пер. с англ. М. Павловой. М.: Юлимп-Бизнес, 2009. - 320 с.

10. Крылов, С.И. Сбалансированная система показателей: процесс формирования / С.И. Крылов // Международный бухгалтерский учет. – 2012. - №11. - С. 19-32.

11. Крылов, С.И. Анализ показателей сбалансированной системы (общий подход) / С.И. Крылов // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. - 2008. - № 2. - С. 66-71.